

DINCOLO DE CEAȚĂ

de DAN VICTOR
Scrisă în anul 2024

Este semn că se vindecă de o boală,
cel care se visează trecând prin ceață. (?)

Personajele:

CODIN MIHAIL VICTORIAN- Actor, 33 ani

ALEXANDRU COLMAN- Actor, 35 de ani (poreclit, AL COOL)

ANELISE KOWALSKI- Actriță, 34 de ani (ANE pentru prieteni)

MIHAELA ARGEȘAN- Biofizician, 33 de ani (MIHA pentru prieteni)

(În scenă este întuneric- Din off se aud pași- Două voci, nedeslușite, chicotind- Intră pe scena, în beznă, Al Cool, târșâind picioarele- Se aude un zgomot de sticle lovindu-se unele de altele- Din off se aude vocea lui Codin)

CODIN- *(Din off)* Eu sunt gata.

AL COOL- Fiat lux! *(Nu se întâmplă nimic)* Am spus, fiat lux...

CODIN- Imediat! *(Din off- Codin tușește câteva secunde- Tusea încetează)* Gata. Hai, reia... bagă!

AL COOL- Fiat lux! *(Scena se luminează- Al Cool își dă masca jos- În off, Codin are un nou acces de tuse- Al Cool scoate din sac niște sticle de băuturi- Privește de aproape suprafața gheridonului, suflă praful)* Madre, madre, qué mierda! Praf, praf... teatrul e plin de praf. În spaniola ar fi: *(Cu dicție forțată)* Polvo, polvo... el teatro está lleno de polvo. Vo. Va, ve, vi, vo, vu. *(Pune sticlele pe gheridon- Codin, din off, mai tușește)* Frate, vino că te vindec eu de tuse. Am antidoturi la greu. *(Codin încetează tusea- Al Cool care, cântând, deschide o bere)*

«Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez *(Intră Codin și-l privește pe Al Cool)*

Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a tenerte
Y perderte después»

CODIN- *(Cu masca pe față- Aplaudă)* Nu-i zici rău.

AL COOL- Nu-i zic rău, dar te apucă tusea.

CODIN- (*Își dă masca jos*) Nu de la tine, maestre. Posibil de la praf... Vreo alergie. Acum e ok. (*Se reazemă de arlechin*)

AL COOL- Cam praf, pe-aici.

CODIN- Nu știam că ciripești spaniolă. Măcar știi ce cânti acolo?

AL COOL- Tu ce crezi, dom' profesor?

CODIN- Bésame, bésame mucho, știe toată lumea ce înseamnă, dar mai departe... cam pauză.

AL COOL- Frate, eu nu sunt toată lumea.

CODIN- De acord. Tu ești Alcol...

AL COOL- Iarăși mă obligi să corectez: Al, pauză, Cool, cu doi de o, care în engleză se citește...

CODIN- Hai, să nu sărim la engleză. Zi-i cu spaniola. Ce spune cântecul, dacă știi?

AL COOL- Îți cânt în românește. Sărută-mă...

CODIN- Prefer să traduci, numai atât, dacă nu-ți cer prea mult.

AL COOL- Mi-ai adus aminte, nu pot rezista, stai!

„- Ce-ai lua cu tine,

Dacă s-ar pune problema

Să faci zilnic naveta între rai și iad,

Ca să ții niște cursuri?

- O carte, o sticlă cu vin și-o femeie, Doamne,

Dacă nu-ți cer prea mult.

- Ceri prea mult, îți tăiem femeia,..."

CODIN- Trec eu direct la finalul poeziei.

„- Atunci taie-mi mai bine cursurile,

Taie-mi iadul și raiul,

Ori totul, ori nimic.

Aș face drumul dintre rai și iad degeaba.

Cum să-i sperii și să-i înfricoșez pe păcătoșii din iad,

Dacă n-am femeia, material didactic, să le-o arăt?

Cum să-i înalț pe dreptii din rai,

Dacă n-am cartea să le-o tălmăcesc?" (*Semn cu mâna către Al Cool*) Poftim, maestre!

AL COOL- (*Premeditat, teatral*)

„Cum să suport eu drumul și diferențele

De temperatură, luminozitate și presiune

Dintre rai și iad,

Dacă n-am vinul să-mi dea curaj?"

CODIN- Cabotinue. Lasă-l pe Sorescu și bagă traducerea. Ce, crezi că scapi ducându-mă cu preșu'?

AL COOL- Cum dorește, dom' Băeșu. (*Închide ochii*)

“Sărută-mă, sărută-mă îndelung,
Ca și cum în noaptea asta
Ar fi ultima dată.

Sărută-mă, sărută-mă îndelung
Căci mi-e teamă să te am
Și să te pierd încă o dată.”

CODIN- “Căci mi-e teamă să te am/ Și să te pierd încă o dată.” Wow! (*Luminile pâlpâie slab– Respiră ceva mai greu- Ca trecut de un fior, îl cuprinde un ușor tremurat– se scutură ușor însă tremuratul persistă- Întinde o mână către ceva văzut doar de el- E atras de ceva imperceptibil*) Prins în ceață. Forme nedesluite vin și pleacă. Sunt forme difuze. Grupuri, uneori, ca niște celule agitate, așa... lăptoase, care se perind prin fața mea, pe deasupra și apoi dispar. Numai o formă mică, uneori e ca o umbră, se apropie din când în când, dar nu mi atinge pielea. E aproape de capul meu, de umarul meu... mai mult o simt. Miroase frumos sau mi se pare? Nălucă? Ceață fierbinte. Sunt într-un deșert, pesemne. Soarele e alb... aerul este aproape irespirabil. Filmez oare? Ce replici am? Doamne, le-am uitat! Ce obosit sunt. N-am mai consumat nimic și n-am mai fumat de loc, absolut nimic. Nici nu mai beau. Trebuie să mă întorc la mine, să nu mai tot amân... acum merg într-o barcă. Picături de apă fierbinte îmi stropesc fața, gâtul... „Cred că te-ai grăbit. Încă n-ai trecut de ceață”- spune o voce. Văd un spate imens și costeliv. Iărăși ceață. Și năluca care vine și pleacă. Ce treabă e asta să se apropie doar ca să se îndepărteze de mine? Acum, sigur e dincolo de ceață. Doar eu rămân în ceață. (*Al Cool aplaudă- Luminile-și revin- Codin privește în jur cercetător*) Ce-a fost asta, oare?

AL COOL- Cred că eu ar trebui să întreb, ce-a fost asta. La ce-am asistat eu m-am prins: o stare de halucinație interpretată la fix, cu trăirismul decantat de rigoare, marca, actorul Codin Mihail Victorian. Artă de artă, neică. Felicitări! (*Aplaudă iarăși*) Din ce-a fost fragmentul, de unde?

CODIN- Fragmentul? A, da... era chiar așa, un fragment din... îmi scapă pe moment de unde-i. S-ar putea să fie din ultimul script care mi s-a propus de o casă de filme... înainte de pandemie.

AL COOL- Sunt sigur că e a mai tare de la noi.

CODIN- Nu, nu e de aici. E din... altă parte.

AL COOL- Ok, vom afla la momentul potrivit. Tare, frate, baftă! Doar cu atât te mai iscodesc: cum numește scriptul?

CODIN- (*Zâmbet amar*) „Beyond the fog” Tremurau luminile, parcă, nu?

AL COOL- (*Se apropie de Codin și-l privește fix*) Posibil. Ți-o fi rămas informația din script.

CODIN- Da... scriptul. (*Îl ia de după umeri*) Al, uite ce te rog. Frate, dacă-mi mai vine, așa, vreun moment de felul ăsta, de trăirism decantat, cum spui numai tu, oprește-mă. N-aș vrea să se înțeleagă greșit de unii dintre colegii noștri.

AL COOL- Adică, ce vrei să spui?

CODIN- Vii la mine, să spunem, bați din palme și ne dăm mâna. Se face, prietene?

AL COOL- Se face. Ești, ok, meștere?

CODIN- Cred că da. A trecut un înger, dincolo de ceață.

AL COOL- (*Îi ia mâna de pe umăr și face o reverență*) Mergi după el, șmechere, eu am treabă la bar.

CODIN- Poate îl voi urma! (*Respiră adânc*) Și zii așa: domnul din fața mea a învățat textul de pe net și se dă specialist în spaniolă?

AL COOL- Domnul din fața ta, și fostul tău coleg de clasă la secția Actorie, de un an și câteva luni de zile bune a început un curs de spaniolă, desigur, online. Trebuia să fac și eu ceva dacă tot nu mai putem ieși pe scândură.

CODIN- Tare! Chiar foarte tare! Bravo, frate! În altă ordine de idei, încă n-am aflat cine mai vine la sărbătorirea acestor zece ani de la terminarea facultății.

AL COOL- În afară de colegii noștri care au luat în piept occidentul și de cei care s-au răspândit prin teatrele din țară, cei din zonă, «capitaliștii», au să fie aici.

CODIN- Prelungirea stării de alertă de la noi și din alte țări ne cam încurcă evenimentul nostru. În condiții normale ar fi putut să fie cu noi și cei din străinătate și cei din țară. Mare pacoste pandemia asta. Nu mai puțin și interdicțiile de întruniri pe care, dacă nu mă înșel, noi le cam...

AL COOL- Le dăm cu tifla. Schimbăm subiectul?

CODIN- Presupun că Ane nu va lipsi.

AL COOL- Ca de obicei, la datorie. Ba, mai mult, are și o surpriză.

CODIN- Ce surpriză?

AL COOL- Nici eu nu știu. Vom vedea.

CODIN- Rebelă noastră colegă, Ane. Pentru alții chiar mai mult decât colegă...

AL COOL- Amice, te mănâncă limba?

CODIN- Hai, frate, că n-am spus-o cu răutate! Ok, iartă-mă.

AL COOL- Se face. O bere?

CODIN- Fie. Dar, o gură de bere. Iau niște pastile, înțelegi.

AL COOL- De la Covidul pe care l-ai avut?

CODIN- Ei, de unde! Nea Covid, m-a căutat spre sfârșitul anului trecut, acum câteva luni de zile...

AL COOL- Șase, șapte luni și ceva. Cam de atunci nu ne-am mai văzut. Frate, drept să-ți spun, m-ai cam speriat. Și nu numai pe mine.

CODIN- Bănuiesc că sperietura nu m-a ocolit nici pe mine.

AL COOL- Am înțeles c-a fost o formă cam... Ai stat ceva vreme spitalizat.

CODIN- A fost și a trecut. Punct.

AL COOL- Corect. Noroc și sănătate, că-i mai bună decât toate. Vorba lui taică-meu.

CODIN- Câtă dreptate are! Odată, mai de mult, îmi amintesc că luam la mișto expresia asta. Nu știi de ce, mi se părea banală. Aproape că mă călaca pe nervi. Consideram în mintea mea: automatism verbal, simptom de vârstă, înlocuitor de gândire și alte tâmpenii.

AL COOL- Bunicii mei, din partea mamei, repetau mereu un proverb: «Boala o simți, dar sănătatea nu.» Frate, n-ai să mă crezi câtă bătaie de cap mi-a dat vorba asta, pe când eram copil. N-am înțeles cum vine chestia asta până când, în liceu, am avut o boală nasoală.

CODIN- Te înțeleg, frate! Și, chiar foarte bine. Boala trupului e terapie pentru minte. Apropo, de proverbe.

AL COOL- Să trăiască, proverbele și noi! (*Bea*)

CODIN- Apă plată, ai pe-acolo?

AL COOL- Este. (*Îi aruncă petul cu apă*)

CODIN- (*Prinde petul cu apă cu greu și se deplasează către avanscenă*) Tu ai ales locul, de-aici, pentru seara asta? (*Discret, scoate un tub cu pastile din buzunarul pantalonilor - Ia o pastila cu apă*)

AL COOL- Pentru noaptea asta. Acum zece ani, după terminarea facultății, tot aici am făcut cheful, doar știi. Atunci, a fost în sala de lectură, de acord. Însă, acum, în condițiile pandemiei, după atâta dor de scenă, mi-am imaginat că fiecare dintre noi se va simți mai bine aici pe scândură, mai acasă. Consecvența, cu mici licențe, face parte din profesia noastră, nu-i așa?

CODIN- Corect. Toată noaptea. Ok. Peste vreo oră, nici n-am mai putea circula pe străzi. Vom fi consecvenți cu legea și vom rămâne închiși aici până la ora cinci.

AL COOL- Eu sunt de partea legii. Unde-i lege nu-i tocmeală. C-un mic asterisc...

CODIN- Întrunirile mai multor persoane, ș.a.m.d., intră aici ca „aste”; iar „riscul”, poate fi vreun ghinion, vreun caz de urgență medicală între noi și...

AL COOL- Pușchea pe limba-ți!.. Ce urgență medicală?

ANE- *(Intră cu masca pe față- Cabotină- Se ține de burta umflată cu un sac plin, pus sub o rochie largă, cloș)* Iminență de avort!..

CODIN- Hopa!

AL COOL- Eu, chiar, n-am nici o vină.

ANE- E rău și greu, mă apucă strechea! *(Gemând)* Doi bărbați, și nici unul nu-mi sare în ajutor! Unde sunt bărbații din alte vremuri? *(Se întinde pe scenă)*

AL COOL- Hai, frate, să salvăm biata femeie! *(Cei doi se reped, iau rucsacul de la burta ei și-l pun alături, după care sar și o îmbrățișează pe Anelise, rostogolindu-se pe scenă într-o hârjoană de copii- Codin începe să tușească și se ridică reped-, Merge, ia apă și bea)*

ANE- Puștiu’, să nu-mi spui că ești răcit! *(Se ridică, ia rucsacul, îl duce la gheridon și-l descarcă: gustări și niște sticle cu băuturi)*

AL COOL- Take it easy, baby! E alergic, omu’.

CODIN- Da. La praf.

ANE- Vorbești serios, puștiu’, de când? Că în praful ăsta, din teatre, ne tăvalim de când am terminat cu studenția, și n-aveai nici pe dracu’.

AL COOL- Băi, Ane, ăsta-i noul praf... și mai gros. *(Prețios- Didactic)* E praful adunat într-un an și ceva luni de zile, de când s-au închis teatrele. Înțelegi, iubito? Altfel de praf.

ANE- Înțeleg... iubitul! Alergia asta o ai numai la praf, puștiu’?

CODIN- Nu numai la praf. Ane... Putem să trecem peste chestia asta și să ne vedem de treaba pentru care ne-am adunat aici?

ANE- Normal. Voiam să știu, ca fapt divers... Alergia asta, de când o ai?

AL COOL- Fată, să-mi bag picioarele, ești neschimbată.

ANE- Știu pe cineva care s-a oferit, voluntar, să mă schimbe.

AL COOL-Îmi amintesc. Profu’ de sport, parcă...

ANE- Vrei să te bag undeva?

AL COOL- Unde ar prefera, șefa?

ANE- Între cracii fleșcăiți a unei MILF... croncănitoare de teatru.

AL COOL- (*Abținându-se*) Anelise, iarăși?

ANE- Alexandru, iarăși? Ascult.

CODIN- (*Tușește- Respiră ușor, cu mâna apăsându-și pieptul*) Alergia...

AL COOL- (*Impunându-și calmul*) Alergia asta poate fi o sechelă după infectarea cu Covid 19, prin care a trecut Codin, după cum știi și tu.

ANE- Puștiu'?

CODIN- Amândoi, sunteți neschimbați. Aveți un talent aparte să mă obosiți groaznic! Alergia, a apărut după. Mulțumită, șefa clasei?

ANE- Numai dacă băiatu' de la bar, mă tratarisește cu oareșce atenții... lichide.

AL COOL- Vine băiatu', urgent!.. Să n-o apuce strechea, pe șefa...

ANE- Strechea m-a apucat pe drum, venind încoco. De la doi colegi d'ai noștri care s-au scuzat... c-o fi, c-o păți, tranca-fleanca! Nevasta bănuitoare la unul, copilul adoarme numai cu tătucu', la altul... Bașca, spaima de interzicerea totală a întrunirilor care le-a intrat la unii și-n cur. Bărbați de bărbați! Bref, nu mai vin la întâlnirea noastră.

CODIN- Asta cu întrunirile n-ar fi chiar lipsită de sens. Iar despre cum e cu viața de familie, ce știm noi ca să ne dăm cu părerea? Subiect străin nouă. Suntem, dacă nu mă înșel, singurii burlaci?

ANE- Eu și acum mai joc scena ieșirii din familie, ca la adolescență. Mai nou, ai mei au schimbat strategia și vor să mă ajute s-o pun în practică dar în varianta lor. Nu vor, nimic mai mult, decât să mă vadă la casa mea, măritată. Mă tot pisează la cap că, la vârsta mea, alte fete au copii, au o familie și bla, bla, bla, bla. Maică-mea, mai cu seamă. Însă pe mine burlăcia mă aranjează super.

AL COOL- Problema e alta. Băi, cu familia stai în fiecare zi, dar întâlnirea de zece ani se întâmplă numai odată. Băga-mi-aș... Cine a telefonat, că nu mai vine?

ANE- Piticu' și Edi.

AL COOL- De ce nu m-au sunat pe mine? Doar eu m-am ocupat cu organizarea acestei întâlniri. Ia, stai, băi frate! (*Scoate mobilul*)

ANE- Las-o baltă, n-are rost.

AL COOL- Stai, soro, una vorbim și... apoi ne băgăm picioarele! Cum vine asta?

CODIN- Calmează-te, prietene, chiar n-are rost. Îți faci sânge rău în zadar. Mai bine sun-o pe Ane, să ne spună ce surpriză a pregătit pentru întâlnirea noastră.

ANE- Ce surpriză?

CODIN- Al Cool, mi-a spus că tu ai pregătit o surpriză...

AL COOL- Acum câteva zile, fată, mi-ai spus că, pentru întâlnirea noastră, ai o surpriză. Ai uitat?

ANE- Stai, stai, stai...ia-mă blând.

AL COOL- Ceva care are legătură cu petrecerea noastră de acum zece ani, spuneai. Ei? Sper să nu fie vorba de profesori sau altă veste nasoală că...

ANE- Așa e, frate! Ce idioată, sunt!

AL COOL- Cred c-ai uitat că sufăr de idiotsincrazie.

ANE- N-am uitat. Și nici de invențiile tale lingvistice.

CODIN- Asta e una dintre cele mai mișto: Idiotsincrazie. Auzi ce i-a putut trece prin cap! Tare.

ANE- Tare. Ok. Acum merg să fac doar o verificare, nu cumva să-i activez idiotsincrazia lingvistului lu' mama. Gata, se rezolvă! Trebuie să dau un telefon rapid și să las o vorbă lu' nenea de la poartă. Mă întorc într-o clipită. Sper să nu mă apuce streche din nou. (*Iese, val vârtej*)

CODIN- Genială, Ane a noastră și neschimbată. Arată ca în studenție. Se ține bine de tot, gagică.

AL COOL- Leită, taică-său. Dacă-l vezi pe omu' nu-i dai mai mult de 40 de ani și el, frate, deja e la pensie. O fi ceva specific polonezilor.

CODIN- Și la ăia de origine irlandeză cum e?

AL COOL- (*Arată sticla de bere*) La fel ca la cei de origine austriacă.

CODIN- Jumătate austriacă.

AL COOL- Din câte îmi amintesc eu, după cealaltă jumătate a domniei voastre, iudaică, nu prea duceai paharul la ureche, mai ales în ultimii ani, înainte de pandemie. Iar la petrecerea de acum zece ani, altfel de pomină, te-ai făcut mangă rău de tot. A fost o tentativă de uzurpare a titlului meu de, Al Cool. Nu te uit!

CODIN- (*Râd amândoi*) A fost prima și ultima tentativă la nivelul ăla... rupt filmul absolut.

AL COOL- Nu și filmul meu. Stai, așa, să dăm filmul înapoi, și să văd ce găsesc în baza de date a memoriei mele, referitor la acel moment. (*Se joacă, rememorând mișcările lui Codin de atunci, pe relanti*)

CODIN- Totdeauna m-ai înnebunit cu memoria asta a ta.

AL COOL- Asta, mi-ai mai spus-o, chiar de câteva ori. Iar acum vei adăuga...

CODIN- ... și am să ți-o mai spun.

AL COOL- Asta era de adăugat.

CODIN- Atât cât... am să mai trăiesc. După, nu știu cum va fi.

AL COOL- (*Se oprește din jocul mișcărilor sale*) Stop! Asta nu mi-ai spus-o niciodată. E replică nouă și cam nașpa, frate.

CODIN- Nașpa suntem de multe ori. Așa cum am fost și eu la petrecerea de acum zece ani când am băut mai mult decât puteam duce. Ce mai țin minte, și acum, este până în clipa în care mi se fi rupt filmul, cum am mai spus. Restul, doar o ceață de care nu pot trece. Tot tu mi-ai amintit câte ceva, parcă, la câteva zile după petrecerea de-atunci.

AL COOL- Întocmai. Totuși, să revenim la acel moment istoric, căruia eu nu i-aș spune că a fost nașpa! Ok, relatăm. Ai intrat în sala de lectură, cu o sticlă de vodcă în mână, și pe cai mari ai declarat: «Eu sunt, cavalerul Lancelot, și voi face dreptate în regatul profesiei mele!» Prof-ului, care voia să-ți potolescă entuziasmul și te-a numit, "cavalerul Mucea", i-ai replicat: « Băi, tu ca profesor și scula ta, aveți ceva în comun: capacități mediocre. Crezi că dacă câteva fete din clasa noastră, ți-au acceptat propunerile tale libidinoase, au făcut-o pentru că tu ești vreun macho? Au făcut-o pentru ca să termine facultatea, cu care și așa n-aveau de-a face nici în clin nici în mână, sorry pentru colegi!»

CODIN- Ce tâmpenie! Pe bune, chiar așa am spus?

AL COOL- Bă, mare zicerea latinului: "In vino veritas".

CODIN- Aiurea. Adevăruri de doi bani, scoase din aburii alcoolului.

AL COOL- Nu-i chiar așa. (*Ane intră și-i privește cu drag, fără să fie observată de cei doi*) Uite, proba. Profu', pilit și întărâtat de tine, bătându-se cu pumnii în piept: «Băi, eu te-am băgat în școala asta, rahat cu ochi ce ești, eu te-am făcut actor! E meritul meu...» L-ai întrerupt și i-ai tras-o la mare meserie: «Meritul tău? Eu și alți colegi te-am făcut pe tine profesor. Noi am fost făcuți actori de la Dumnezeu, nu de la tine. Noi, prin muncă înverșunată, entuziasm, ambiție și iubire pentru această meserie, te-am făcut pe tine, "emeritul" profesor. Dacă nu eram noi ai fi fost la fel de emerit ca cei pe care i-ai băgat tu în școala asta pe șpagă ori sex. O fi meritul tău și pentru premiile pe care le-am primit câțiva din clasa asta, nu-i așa? Vrei să-ți spun eu în ce constă meritul tău? Îl știm mai mulți din universtarea noastră. Ai dat note mari, la mai multe examene, ca și acum la licență, pupincuriștilor tăi. Note la fel de mari ca și nouă, celor care am meritat pe bune, celor înzestrați pentru această profesie, celor care am muncit cinstit zile și nopți. Știu de la profesorii care au refuzat să-ți întrețină atitudinea de mic dictator și s-au retras din comisie, refuzând să-ți cânte în strună după cum voia mușchiul tău. Tu erai tartorul clasei tale în care tăiai și spânzurai după pofa ta bolnavă de putere.»

CODIN- Mamă, Doamne, eram în ceață rău de tot! Țasta a fost un monolog, nu glumă. N-ai mai pus nimic de la tine?

AL COOL- Crezi că mai era nevoie?

CODIN- Fie cum spui tu. Merg pe mâna ta. Chestia cu, "In vino veritas", este totuși cam pe muchie de cuțit, din punctul meu de vedere actual.

AL COOL- Ce vrei să spui?

CODIN- Una este să spui un adevăr la beție și alta e să spui același adevăr, treaz, în stare normală. Conștient de afirmațiile făcute. Adevărul spus la beție nu poți spune că este asumat. O confirmă regretele de după, când ne revenim. Avem la exemple d-astea...

AL COOL- OK. Și dacă, chiar atunci, este cel mai asumat? Într-un fel, alcoolul îți îndepărtează toate blocajele și toate limitările tale.

CODIN- Într-un fel, fatidic uneori, poate.

AL COOL- Tot răul spre bine. Dar nu cumva în acea stare, bahică, țâșnește la suprafață adevărata ta personalitate, spontană și curajoasă? Atunci când spui lucrurilor pe nume, mai ales pe cele care deranjează. Așa cum ai făcut tu atunci. Maître, alcoolul te-a eliberat din menghina deformărilor acestei societăți și te-a redat gândirii libere, inocenței copilului.

CODIN- Discutabil.

AL COOL- Fiecare cum preferă...

CODIN- Frate, aș prefera să fi fost liber fără intervenția alcoolului. Responsabilitatea afirmării unui adevăr în stare lucidă înseamnă curaj. Iar pentru întoarcerea la inocența copilului sunt și alte posibilități. Unele dintre ele le știm amândoi. Avantajul profesiei noastre. Câte workshop-uri n-am făcut noi pentru a ne păstra copilul din noi.

ANE- Codin are dreptate.

AL COOL- Trăgeai cu urechea.

ANE- Și cu ochiul. Tare mișto sunteți. Și că tot sunteți la capitolul amintiri, legat de alcool, presupun că vă mai amintiți de examenul nostru din Caragiale în care Cosmopolitu', îl făcea pe Cetățeanul turmentat. *(Râd cu toții)*

CODIN- Yes! Super! Mi-ai ridicat la plasă.

AL COOL- Oarecum se poate adevăra și supoziția mea, nu? Cine la convins pe Cosmopolitu' să tragă o dușcă de vodcă înainte de a intra în scenă?

ANE- Tembel, ce ești! Știai doar că, Cosmopolitu', nu le avea cu alcoolul. Dacă i se facea rău și pierdea examenul?

AL COOL- Dar n-a fost așa. Ba din contră. Am contribuit la cea mai mare notă, luată de el, dintre toate examenele pe care le-a dat în viața lui de student la actorie. Nu că n-ar fi meritat note mari și la alte examene.

ANE- De ce naiba îl împingea profu' mereu în drame, în ceea ce el nu avea predispoziție, nici acum nu pricep.

AL COOL- Aberația unor profesori de actorie care vor să dezvolte, la unii dintre studenți, ceea ce ei nu au nici pe departe. Cosmopolitu', a fost unul din exemplele nefericite. Avea stofă de comedian și nu de altceva.

CODIN- Până și moaca lui era pentru comedie.

ANE- Chiar așa. Dar era prea timid, profu' n-avea răbdare cu el niciodată și nici nu-l prea simpatiza. Asta îl inhiba și mai mult, dragu' de el.

AL COOL- Și aici am intervenit inspirat de zei.

ANE- Săracuțul, de el. I se uscaseră gura de emoții, înainte de a intra în scenă, și tu i-ai dat un pet de apă plată în care, de fapt, era vodcă. Că-mi amintesc.

AL COOL- Îmi pare bine că-ți amintești. Bravo! "Scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambetta." Că tot eram la nea' Iancu.

CODIN- Mi-aduc aminte și acum cât de surprins am fost de jocul lui Cosmopolitu'. Eram cu tine, alias Zoe, chiar la începutul scenei. Mai ții mine?

ANE- Subsemnata: «S-a dus?.. Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și Ghiță nu mai vine... Fanică, Fănică, ne amenință o nenorocire grozavă... »

CODIN- «Taci! vine cineva. E Ghiță desigur. » Și, pac, intră Cosmopolitu', Cetățeanul turmentat, care de la primele mișcări, gestica, cum își freca nasul și, mai ales, felul în care privea ... Băi, m-a făcut praf. Era într-atâta de mișto, încât îmi venea să-l mănânc de drag.

ANE- Mi-a luat fața în așa hal, Cosmopolitu', încât am uitat să mai dau replica. Noroc de tine, că mi-ai șoptit-o.

CODIN- Chiar de doua ori.

ANE- Exact. Prima dată când mi-ai șoptit, «Cine e ăsta?», n-am înțeles ce vrei să spui și era cât pe ce să-ți răspund, ca proasta, că e Cosmopolitu' și e fenomenal. Te-ai încruntat și ai repetat, mai apăsător, «Cine e ăsta?», făcându-mi semne din ochi. Atunci mi-a picat fisa și am dat replica fulger.

AL COOL- Atunci a fost întâia oară când ai dat replica, în starea super naturală a Zoiei. Erai surprinsă, pe bune.

ANE- Dom' regizor, cu pardon, eram surprinsă de Cosmopolitu'.

CODIN- Comisia și colegii n-aveau de unde să știe ce te-a surprins pe tine sau pe mine.

AL COOL- Accidentul benefic care aduce viul în scenă. În acest caz a fost vodka, trasă pe post de apă de Cosmopolitu', prin mandea.

ANE- Pe care Cosmopolitu' a băgat-o în text automat. A înlocuit țuica cu vodka. Reproduc: "din vorbă-n vorbă, tura-vura, ne-am abătut pe la o vodcă»

AL COOL- Licență artistică. Eram singurul care știam de unde i se trage. M-a bușit un răs după paravan de-mi plesnea burta.

CODIN- Mă, când a spus vodcă în loc de țuică, prima dată, n-am prea băgat de seamă. Dar a doua oară când a băgat-o iarăși... “dă-i cu bere... dă-i cu vin... dă-i cu vin... dă-i cu vodcă...”, iar eu trebuia să-l apuc de revere și să-l zgudui, atunci m-a apucat răsul. Am spus de vreo trei ori, parcă, «Mizerabile», pe un fel de răs nervos, improvizat pe loc și abia m-am stăpânit să-mi revin pe partea a doua a replicii, pe care mai mult am expediat-o: «Ce-ai făcut?»... și l-am împins pe Cosmopolitu’ pe scaun de unde a căzut pe podea, mai mult ca să ies din starea aia de răs și să mă întorc cu spatele la public.

ANE- Iar Cosmopolitu’, mai mult catapultat de tine decât împins, răsturnându-se cu tot cu scaun, surprins de situația accidentală, nici acum nu știu cum, frate, a făcut din momentul ăla o bijuterie. Mai țineți minte?

AL COOL- La cât de mult l-au lăudat toți profesorii, nu cred că l-a uitat nimeni din clasa noastră.

ANE- Parcă-l văd și-acum. A luat-o de-a bușulea către scaunul răsturnat, sughițând și mormăind l-a ridicat, apoi s-a cățarat pe el, cu chiu și vai, s-a așezat și a dat replica: «Nu mă zgudui, că amețesc!»... băi, c-un răs atât de haios încât...

CODIN- ...a primit aplauze. Cum de altfel și la ieșirea lui din scenă. Pe meritare.

AL COOL- N-are și partea lui bună alcoolul?

CODIN- Frate, a fost un caz fericit, de acord. Dar inspirația de la alcool, prin repetiție, se poate transforma în obișnuință și nu cred că duce la o situație la fel de fericită.

ANE- Apropo de Cosmopolitu’: tot în America e?

AL COOL- Da, și-i merge strună. Are o afacere c-un atelier de tatuaje.

CODIN- De unde și până unde?

AL COOL- Nu mai ții minte că le avea cu desenul? Colegiul l-a făcut la Tonitza.

CODIN- Da, ai dreptate, mi-amintesc.

ANE- Era bun și pe scenografie. La vreo doi ani după facultate am făcut un spectacol, la un teatru independent, și Cosmopolitu’ a făcut scenografia. Mă, din rahat a făcut bici și, credeți-mă, că a și pocnit. I-am propus și să joace un rol dar nu-a vrut. Mi-a dat o replică de care, recunosc, nu m-am prins atunci. Mi-a spus: „ Băi, Ane, tu știi de ce a plecat Caragiale din țara asta condusă și atunci, tot de niște de jartele? Citez:<Nu mai pot trăi aici! E prea grea duhoarea.>” Eram prea implicată în proiect și nu l-am mai întrebat ce-a vrut să spună cu vorbele lu’ Nea Iancu.

AL COOL- Și noi cum de n-am știut de proiectul tău?

ANE- Am vrut să vă chem după câteva spectacole, să se mai rodeze, înțelegeți. L-am cam lucrat în viteză. Dar după două reprezentații, cel care ne închiriasp spațiul, a pompat la

chirie nesimțit de mult și s-a dus totul pe apa sâmbetei. Asta a fost atunci cu Cosmopolitu'. Pe urmă am auzit de la cineva că a ras-o în State.

CODIN- Înainte de a pleca în America m-am întâlnit cu Cosmopolitu', am stat la o bere și printre altele, mi-a citat și mie din Caragiale. Sper să-mi amintesc: „... Să mai văd ceea ce am văzut, să mai sufăr ceea ce am suferit, aceleași mutre, aceleași fosile cari conduc viața publică, otrăvindu-te numai cu privirile lor stupide și bănuitoare... Sper c-am citat bine.

AL COOL- E bine. Îl cita pe Nea Iancu dintr-o scrisoare, trimisă din Berlin lui Vlahuță. Acesta insista să revină în patrie. Din respectiva scrisoare, de unde ți-a citat Cosmopolitu', Codine, fac parte și următoarele. Parcă spune despre aștia de conduc țara acum: „Nu, dragul meu, nu. M-am exilat și atâta tot. Aerul de aicea îmi priește, sunt mulțumit cu ai mei și n-am ce căuta într-o țară unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iară munca și talentul, viții demne de compătimit”.

CODIN- Cumplit, prin ce-a putut să treacă un om cu asemenea înzestrare. Unică pentru vremea lui.

ANE- E atât de viu și actual încât, după părerea mea, e unic și acum. Ce este mai de rahat, Codine, situația zilelor noastre e la fel de cumplită ca și atunci. Impostură ieri, impostură și acum. Parcă suntem neam blestemat.

AL COOL- De ceva vremuri, se poate bănui și asta. Cum spunea Cosmopolitu', de unde și porecla, că el este omul universal și va rupe lanțurile blestemului acestei țări.

CODIN- Poate le rupe de acolo. Ar trebui să-l întrebăm.

ANE- Putem să-i dăm o mână de ajutor. Vorba aia: „Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește!”

AL COOL- Deocamdată vorba asta e pusă în practic la noi, din nefericire, de un procent ridicat de alegători care tot joacă pe aceeași carte...

ANE- ... mai degrabă joacă baba oarbă.

CODIN- „Dacă mă iubești, stimabile, fă-mi hatârul... să trecem...” la ale noastre, căci cu politichia la noi, în sfârșit.

AL COOL- Corect. Oricum nu-i nici un sfâr ci doar un mare șit.

ANE- A scos-o. Bună și adevărată.

CODIN- Este. Vorbeam de Cosmopolitu'. Nu mai știu nimic de el.

AL COOL- Eu țin legătura cu el, și cu alții care au plecat din țară, pe Whatsapp sau Facebook. Omul e fericit. Nu de mult și-a tras un Harley-Davidson, de-ți cade fața. Îl contactăm mai târziu. Face parte din programul întâlnirii noastre. Voi nu l-ați văzut pe Facebook?

ANE- Am tăiat-o cu latrina aia de Facebook. A zis bine taică-meu că, Facebook-ul e, într-un fel, o nouă formă de ședință comunistă.

CODIN- Eu... nu-l mai accesez de multă vreme.

AL COOL- Am remarcat. Nici WhatsApp-ul nu-l mai accesezi, iar la telefon răspunzi cu greu și...

ANE- Și eu te-am sunat de câteva ori. Nu mi-ai răspuns, dar...

CODIN- Ok! Acum sunt aici cu voi, viu și nevătămat, și nu e nevoie să mă sunați la nici un telefon. Mai bine, hai să vorbim de vremurile de demult.

AL COOL- Ușor, tată, ce vremuri de demult?

CODIN- Alea din studentie.

ANE- Puștiu', n-au trecut decât zece ani, ce-ți veni?

AL COOL- Corect. Că doar n-a trecut un secol.

CODIN- Anumite situații prin care trecem ne influențează percepțiile. Ani de zile trăiți fără nici un fel de probleme se pot face praf într-o clipă de cumpănă și unghiul de vedere se modifică. Uneori chiar radical.

AL COOL- ''No trae el año que trae el reloj.,,

ANE- Ups! Avem un spaniol printre noi.

CODIN- Ia cursuri de spaniolă. Nu știi?

ANE- De unde? M-ai dat gata, frate. Tare. Pe bune, secretosule?

CODIN- Ca să nu rămânem proști, ciripește și pe românește acu'.

AL COOL- ''Nu aduce anul ce aduce ceasul.,, Asta am spus pe limba lui, Señor Cervantes.

ANE- Asta așa e, mie îmi spui?

CODIN- Despre asta vorbeam.

AL COOL- Ia și deapănă. Până la urmă care-i rostul întâlnirii noastre? În afară de amintirile din studentie e la fel de interesant și ce s-a întâmplat cu noi, ce-am mai făcut înăștia zece ani trecuți, nu? Chiar dacă ne-am mai văzut din când în când.

ANE- Poate vrei să spui, opt ani și un pic trecuți. Perioada asta, de când ne-a pălit pandemia și ne-a băgat în stand-by, eu una n-aș pune-o la numărătoare.

CODIN- Dacă privești de pe poziția profesiei, da, ai dreptate. Dar profesia noastră nu este numai, să spun așa, un anumit gen de dans în marele bal al vieții.

ANE- Bal al vieții? Măi, să fie!

AL COOL- Mișto. Dacă la bal alegi genul de dans pe care îl simți și-l poți face cel mai bine, în viață alegi profesia pe care o simți și o poți face...

ANE- ... am prins și eu metafora, că nu-s proastă! Dar pentru noi, teatrul, era viața însăși, puștiu'. Țin minte bine?

CODIN- Într-adevăr, era. Diverse întâmplări de-alungul acestor zece ani, picătură cu picătură, au început să-mi schimbe părerea despre viață și despre locul profesiei mele în această viață. Iar în perioada, pe care tu, dragă Ane, nu-o pui la numărătoare, și te înțeleg, pentru mine a fost esențială. S-a desăvârșit schimbarea. Am înțeles, în sfârșit, profund, că teatrul, job-ul nostru în teatru, nu este decât un mijloc și nu un scop în viața noastră. Cam căzusem în capcana asta.

ANE- În puii mei! Băi, frate, da' te-ai schimbat rău de tot. Adică, tu nu mai crezi în meseria noastră?

AL COOL- Fată, pui și tu niște întrebări!

ANE- Hai, cântă la altă masă! Ascult, puștiu'!

AL COOL- (*Cântă*)

«Și-am zis verde salcioară
Marie și Marioară
Marie și Marioară
Ia un par de mă omoară.»

ANE- Băi, tu te-ai tembelit de tot?

AL COOL- Păi, a fost comanda ta, șefa, mâncați-aș gurița. Să cânt, nu? Mă-nșel? Am și varianta mea...

«Și-am zis verde salcioară
Marie și Marioară
Marie și Marioară
Hai în pat de mă omoară.»

ANE- (*Râde*) Doamneee! Iarăși începe cu tâmpeniile lui. Vezi, puștiu', asta n-o să se schimbe niciodată.

CODIN- Poate. Nu știm ziua de mâine. Eu îi doresc să fie așa cum este acum până la adânci bătrâneți.

ANE- Corb la corb nu scoate ochii. Dar, să revenim. Repet întrebarea: nu mai crezi în meseria noastră?

CODIN- Nu asta-i problema. Dacă teatrul, era viața însăși pentru noi, niște ani în urmă, acum pentru mine știu că viața este mult mai... ceva de necuprins. Teatrul, ca orice domeniu de activitate, îi este subordonat. Între viață și teatru nu se poate pune egal. Între viață și orice profesie din lume nu se poate pune egal. Asta nu înseamnă că nu cred în meseria noastră. Prin acest crez în meseria aleasă, în această viață, trebuie să aflu, să împlinesc ceva. Dar nu numai prin meseria aleasă.

ANE- Vrei să spui că ai mai multe crezuri?

CODIN- Toate evenimentele profunde, din viața noastră, pot crea crezuri.

ANE- Și se împacă între ele?

CODIN- Atâta vreme cât conspiră la evoluția noastră, nu văd ce le-ar împiedica.

ANE- Chiar toate evenimentele?

AL COOL- Toate evenimentele profunde, Ane.

ANE- Corect, sorry. Iar nenorocita asta de pandemie, planetară, intră și ea la acest capitol.

CODIN- Și încă cum!.

ANE- Cu toate efectele ei.

CODIN- Ne place, nu ne place, asta-i o relitate a vieții noastre, și individuală și colectivă.

AL COOL- Vorba aia: «Acum, vrei nu vrei, bea Grigore aghiasmă.»

ANE- De acord. Printre catastrofele intervenite, din pricina virusului ăsta împuțit, aceste măsuri de restricții, interdicții, închiderea teatrelor, în numele protecției noastre, pe mine m-au făcut zob. Am sentimentul că am fost izgonită din viață, cumva, pe ușa din spate. Ce să înțeleg, Codine? Că toată nenorocirea asta conspiră la evoluția mea?

AL COOL- Dacă erai izgonită pe ușa din față a vieții erai mai mulțumită, domniță?

ANE- Ia o pauză, Al! Care-i răspunsul la întrebarea mea, mister Codin?

CODIN- Să-ți dau un răspuns, ca și cum ar fi în numele tuturor, nu cred că pot. Ar fi și aiurea.

AL COOL- Se pare că rămâne numai o variantă.

CODIN- Da. Cum a spus Părintele Constantin Galeriu: „Nu fiecare furtună vine să-ți distrugă viața... unele vin să-ți curețe calea”. Așa a fost pentru mine.

ANE- Poate mă faci și pe mine să înțeleg. Dezvoltă.

CODIN- Ok. Încerc. (*Intră Mihaela și ascultă*) Nu știu cât de limpede voi fi. Ceea ce s-a întâmplat cu mine, prin apariția acestui virus în lume, a fost uluitor. Sigur, uluitor a fost pentru toată lumea. Nu apar catastrofe de astea chiar în fiecare zi, din fericire. Uluirea mea a constat în altceva. Prin virusul asta, datorită căruia au apărut interdicțiile de care spuneai tu, și ți-au făcut rău, și te cred... ăăă... Pare paradoxal, dar virusul ăsta, care pe mine m-a atins din plin, m-a trezit la viață. La cel care sunt cu adevărat.

ANE- Îmi imaginez că toată chestia cu îmbolnavirea ta, spitalizarea, în sfârșit, înțeleg... A fost cumplit prin ce-ai trecut. Dar chestia asta cu trezitul la viață, la cel adevărat, nu știi cum s-o iau. Adică, cum te-ai trezit la viață? Din ce te-ai trezit?

AL COOL- Înainte de apariția virusului erai în adormire, nu erai adevărat?

CODIN- Și da și nu. Totul a început din momentul în care am înțeles că marele «sunt», al meu, cel profund, cu multă vreme în urmă, dispăruse într-un «undeva», într-un fel de torent a zeci, sute de întâmplări. Ele reprezentau pentru mine, într-un cuvânt, normalitatea. În cadrul acestei normalități se aflau nenumarate bucurii. Unele, chiar erau adevărate, reale. Ca de exemplu împlinirea visului meu de a face teatru și, bineînțeles, împlinirea profesională de mai apoi.

AL COOL- Să nu uităm ce ai făcut și pe film, de unde ai câștigat frumos. O bucurie meritată. Norocosule!

CODIN- De acord. Însă alte bucurii, care se învârtteau în jurul profesiei, erau doar paleative de viață. Din nefericire, întreținute și de aceste câștiguri, chiar dacă erau meritate. Uneori se aprindea un becuț roșu, semnificându-mi să stopez unele obișnuințe ale vieții mele, mai puțin sănătoase și să le armonizez cu profesia. Mai trecea o zi și mai multe iar torentul întâmplărilor, tot mai ispititoare, mă îndepartau de becuțul roșu. Uitam de el și tot așa mai departe. Paradoxal, puterea bucuriilor profesionale îmi eclipsaseră capacitatea de a lua măsurile necesare în cazul paleativelor de viață de care spuneam mai devreme. Partea, mai luminoasă din viața mea, a dăunat întregului ei și nu făceam altceva, prin repetarea acestei false normalități, decât să o transform într-o obișnuință. Această obișnuință întreținea aparentul meu, «sunt». Mă prinsesem oarecum de acest lucru dar amânăm să iau vreo măsură categorică. De la un moment dat, mai ales în unele nopți, cădeam pradă unor stări dezastruoase. Insomniilor, în care făceam naveta între anguase și plictiseală, tot mai dese și într-un fel inexplicabile, le-am căutat rezolvarea cu diferite „tratamente”, mai mult sau mai puțin oficiale. Și ca tot tacâmul să fie complet, m-am aruncat orbește în tot felul de bairamuri, inventând fel de fel de „evenimente” pline de fastul falsității. Că de bani, nu-i așa Al, nu duceam lipsă. Această „normalitate” a funcționat până la contactul meu cu domnu`, Covid-19.

MIHA- Repetarea normalității, dintr-un anumit unghi de vedere, ne poate eroda simțurile și instaurarea obișnuinței duce la înstrăinarea de noi înșine. Emanuel Swedenborg, spunea: “Obișnuința a denaturat toate plăcerile și farmecul acestor grădini magnifice. Fructele lor ni se par serbede și fără gust, florile lipsite de frumusețe, de strălucire și de mireasmă. Am încercat să fugim din aceste locuri care au ajuns să ni se pară groaznice, am rătăcit din colț în colț fără să putem afla o cale de scăpare. Ne-am satisfăcut și ne-am împlinit toate dorințele, ne-am istovit toate simțurile, nu ne-a mai rămas decât obsesia obositoare a unei plictiseli veșnice. Aceasta este, dacă tot ne întrebați, cauza suspinelor, a tristeții și a lacrimilor noastre.” Încheiat citatul. Bună seara și bine v-am găsit. Iertați-mă că am intervenit așa, cam...

ANE- (*Aplaudă*) Bestial! Ne-ai terminat, Miha! Ce intrare, mama mia! Stofă de actriță. Eu ți-am mai spus că trebuia să te faci actriță. Dragii mei, cred că o recunoaște-ți pe Mihaela, Miha, cea mai bună prietenă a mea care, acum zece ani, a fost la cheful nostru ca invitată specială. Era firesc să fie, și acum, cu noi tot ca invitată specială. Asta-i surpriza mea. Domnișoara doctor și cercetător în biofizică și profesor...

MIHA- Hai, Ane... Sunt tot Mihaela și aceeași iubitoare de teatru ca întotdeauna.

AL COOL- Mihaela, ești cea mai frumoasă surpriză a acestei seri. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Bine-ai venit! Cum spuneai că se numește cel pe care l-ai citat?

MIHA- Emanuel Swedenborg. Un mare om de știință și teolog suedez.

AL COOL- Tare. O să caut pe google și mai vorbim. (*O îmbrățișează*)

ANE- Al, vezi să nu te aprinzi! Miha, cred că nu mai e cazul să vă fac cunoștință.

MIHA- Tu ești Al Cool și tu... Codin. Nu v-am uitat. De altfel, v-am văzut în multe spectacole în acești zece ani trecuți. Voi trei sunteți actorii mei preferați. V-am văzut și-n filme.

CODIN- Bună seara, Miha, și fii bine venită. Tu ne-ai văzut pe noi dar noi nu te-am mai văzut, cam de zece ani.

ANE- Nu și-n cazul meu. Noi două suntem nedespărțite.

CODIN- Totuși, Miha, noi doi nu ne-am mai văzut chiar de loc, de curând? Am o vagă senzație... E ca un fel de amintire de undeva... Poate mă înșel.

MIHA- Tot ce e posibil. Poate de acum zece ani, poate o iluzie...

CODIN- De acum zece ani? Nu, nu cred. E parcă ceva de curând... E ceva...

ANE- E ceva super tare că suntem aici cu toții și ne sărbătorim.

AL COOL- Să bem și să ne bucurăm de revedere. Miha, tu ce bei?

MIHA- Un suc. Dar stați, am adus și eu câte ceva. Am luat și ceva de gustat.

ANE- Fată, poți să faci și tu o excepție? Bea și tu ceva cu noi, lasă chimicalele astea de sucuri.

MIHA- Am adus numai sucuri naturale. Dar, uite, o să beau și eu ceva cu voi. A! Am adus ceva...(*Arată o sticla de Tequila*) Și lămâi și sare.

AL COOL- Tequila! Ne-ai rupt! Un shot toată lumea!

ANE- Tare, gagică! Aici, ne-ai luat.

CODIN- Eu o să încerc doar o picătură.

AL COOL- Hai, Codine, vrei să rătă fetele de noi?

MIHA- Și eu tot o picătură. Vrei un suc natural, Codin?

CODIN- Da. Mulțumesc.

ANE- Acum nu mai râde nimeni de nimeni.

MIHA- Dar ceilalți colegi ai voștri, unde sunt?

CODIN- Deocamdată n-au venit. Poate...

ANE- Dacă e să mai vină cineva e bine, dacă nu, suntem noi și avem suficiente amintiri de depănat. Cei adevărați sunt aici...

AL COOL- ... sunt aici. Noroc, pentru amintirile acestor zece ani și să ne trăim următorii zece ani tot cu noroc, spre noi amintiri!

ANE- Fără pandemii sau alte prostii!

CODIN- Așa să fie!

ANE- Miha?

MIHA- Da. Păi... Cu încredere și bucurii!

AL COOL- Noroc! (*Ceilalți: „Noroc!” Beau toți*) Tequila adevărată ca și noi!

ANE- Super! Ceva lipsește. Muzica. Al, prietene, de unde o rezolvăm?

AL COOL- Din cabina de sunet. Merg acolo.

ANE- Stai! Vin și eu cu tine. (*Privește la Mihaela și-i face cu ochiul- Ies cei doi*)

CODIN- Amândoi sunt nemaipomeniți. Vă iubesc! (*Din culise se aude: „Și noi pe tine! Ane- „Și pe Miha!”, Al Cool- „Și eu!”*) Ăștia doi, simt eu, sunt făcuți unul pentru celălalt.

MIHA- Cum, adică, simți?

CODIN- Pur și simplu. Așa cum simt, ceea ce am spus mai înainte, că nu de mult, te-am văzut undeva. Doar că e o ceață în mintea mea, care mă împiedică să-mi amintesc... să văd.

MIHA- E o cortină de ceață țesută începând de acum zece ani, poate.

CODIN- Da. Bănuiesc la ce te referi. Îmi amintesc. Încercarea unei relații între noi doi a eșuat.

MIHA- După treizeci și trei de zile.

CODIN- Plus două luni de filmare prin străinătate în primul meu film în care am fost distribuit, iar apoi....

MIHA- Primul premiu primit pentru interpretarea rolului din acel film. Super realizare. Vai, cât m-am bucurat pentru tine! Te-am felicitat atunci printr-un mesaj telefonic, în sfârșit...

CODIN- La care, cred că ți-am răspuns. Eram foarte ocupat, prins cu tot felul de... Am vrut să discut cu tine dar, repet, prins cu atâtea treburi... Era o lume nouă pentru mine...

MIHA- E în regulă, Codin. Viața merge înainte. Atâta timp cât inima păstrează amintirile, spiritul este ferit de iluzii, spunea cineva. Nu mă înțelege greșit, te rog.

CODIN- Poate te va surprinde, dar scurta noastră relație, pentru mine este o amintire specială. Mai ales prin inocența ei.

MIHA- Inocență. Chiar ce-ți mai amintești de atunci?

CODIN- Plimbările noastre de mână, ca doi liceeni... discuțiile după spectacolele și filmele văzute împreună...Și, mai ales, picnicul de pe malul lacului de lângă mănăstirea Pasărea, unde ne-a certat un călugăr. Îți amintești pentru ce?

MIHA- Ne-a certat, un călugăr?

CODIN- Vezi, eu țin minte. Ne-a văzut sărutându-ne.

MIHA- Da, așa e. Recunosc, am uitat acel moment.

CODIN- N-am cum să uit. A fost primul nostru sărut.

MIHA- Primul nostru sărut?

CODIN- Chiar nu-ți mai amintești?

MIHA- Asta înseamnă că înainte nu ne mai sărutasem de loc.

CODIN- Logic, nu?

MIHA- Logic. După acel moment, ne-am mai sărutat sau... și altceva? Iartă-mă că întreb așa direct, dar nu-mi mai amintesc.

CODIN- Ok, nici o problemă. Ne-am mai sărutat. Dar numai atât. De asta spuneam de inocență.

MIHA- Aha! Desigur, inocență. Acum înțeleg.

CODIN- Ai dreptate să nu ții minte. Pentru tine, eu nu am cum să fiu o amintire prea plăcută. Te înțeleg.

MIHA- Nu lua situația chiar așa. Eu cred că în tot ce ni se întâmplă se ascunde un „ceva” care are un anumit sens. Acum depănăm amintiri, așa cum a spus și Ane, fără resentimente, adaug eu.

CODIN- Ești generoasă. Mulțumesc. Revin la ceea ce spuneam mai devreme, apropo de amintiri, da?

MIHA- Te rog.

CODIN- Când am spus despre acea ceață, mai devreme, vroiam să mă refer tot la o amintire. Doar că e ceva straniu la mijloc, cel puțin pentru mine.

MIHA- Altfel, e firesc să apară ceața în amintirile noastre. Am dovedit-o și eu mai adineori, nu? Hai, să vedem ce este straniu la mijloc, la tine!

CODIN- Mi se pare straniu ceea ce simt. Să spun așa, mi se năzare... Adică, această amintire neclară, nu este de multă vreme în urmă, din cele de acum zece ani. Parcă...

MIHA- Poți exprima mai clar ceea ce simți, indiferent cât îți se pare de straniu. Indiferent ce îți se năzare.

CODIN- Bine, încerc. Miha, uite, eu simt că, nu de mult, te-am văzut undeva aproape de mine, parcă într-un spațiu închis...

MIHA- Dar nu-i nimic straniu aici. Ne-am mai văzut, în trecut, după niște spectacole, în diverse teatre, dacă ți bine minte.

CODIN- Nu, nu, nu... Repet: nu de mult. Nu pot preciza când, unde sau... Doamne, ce ceață densă! Aproape albă. Mai bine zis, albicioasă.

MIHA- Poate a fost un vis.

CODIN- Nu. Ce e drept, mi s-a întâmplat să visez de câteva ori că sunt, că umblu prin ceață.

MIHA- În credințele tradiționale românești, se spune că este semn de boală pentru cel care visează ceață deasă; dar se va vindeca de boală cel care se visează trecând prin ceață. Tu când ai avut astfel de vise?

CODIN- În clipa asta nu-mi amintesc. (*De-a râsu' plânsu'*) Dar, sper să mă înșel, în visele astea cu ceață eu sunt singurul stăpân al ei.

MIHA- Vise doar.

CODIN- Corect. Ceea ce simt eu nu e din nici un vis. Cum să-ți spun, am un sentiment acut, că te-am văzut foarte aproape de mine și... parcă îmi spuneai ceva.

MIHA- E posibil ca niște amintiri, chiar mai de demult, să imprime mintea noastră, atât de puternic, încât avem sentimentul că acele amintiri sunt de dată recentă. Uneori simțirea ne poate juca farse.

CODIN- Eu am crezut întotdeauna în ceea ce simt. Simțirea mea, nu de puține ori, este ghidată de puterea intuiției mele care ... Intuiția este...

MIHA- Scuze. Pot să citez?

CODIN- Da. Din cine?

MIHA- Te las să ghicești. «Intuiția este zeița mea și în situația de față, îmi transmite că noi doi, tu și eu"... Mai ții minte?

(*Înunic. FLASHBACK- întâmplarea de zece ani în urmă, dintre Miha și Codin*)

(Lumină de serviciu în scena goală- Din afara scenei se aude zarva unei petreceri și muzică: "Unbreak my heart- Toni Braxton"- Codin este turmentat bine)

CODIN- *(Din off)* Închide ochii și lasă-te pe mâna mea. Ți spun eu când să deschizi ochii. *(Intră în scenă cu spatele ținând-o de mână pe Miha- În cealaltă mână are un pahar de vin)*
Pe bune, că n-ai mai călcat pe o scenă niciodată?

MIHA- *(Râde)* Așa cum presupun, că tu n-ai călcat niciodată într-o sală de disecție.

CODIN- Brr! Gata, m-ai convins. Hai, vino, vino, vino... Așa. Încă puțin ... Ochii închiși...
(Vrea să o sărute)

MIHA- *(Îl respinge)* Nu asta a fost convenția.

CODIN- M-a atras parfumul tău. Ce parfum e?

MIHA- Eden.

CODIN- Și mărul din grădină se făcu parfum. Provocator, nu glumă! Mai ceva decât mărul din poveste. Chiar amețitor de...

MIHA- N-am știut că am de a face cu cineva care a testat mărul din povestea biblică. Nu cumva erai Adam?

MIHA- Draga mea, este extraordinar de amețitor și mă atrage nespus, crede-mă.

MIHA- Codin!

CODIN- Pe bune că-i amețitor! Plutesc așa...

MIHA- Poate de la alcool.

CODIN- Serioasă mai ești! Bine. Deschide ochii.

MIHA- *(Deschide ochii- Privește în jur extaziată până la lacrimi- Cade în genunchi)* Este oare posibil?

CODIN- *(Se așează și el în genunchi, lângă Miha)* Așa am făcut și eu când am călcat prima oară pe o scenă. Am îngenunchiat și am început să plâng!

MIHA- Este oare posibil!?*(Miha, lăcrimând de emoție, îl îmbrățișează pe CODIN, care lasă paharul jos)*

MIHA- Mulțumesc!

CODIN- Ce minunat că există și lacrimi de bucurie.

MIHA- Mă simt atât de... e o stare, o trăire pe care n-am încercat-o niciodată... A luat-o inima la galop...

CODIN- Bate tare?

MIHA- Și-ncă cum!

CODIN- Pot să aud și eu? (*Pune urechea pe sânul ei*)

MIHA- Stai numai puțin, te rog! (*Se ridică și inspectează, cu delicatețe, spațiul scenei*) Nu prea se vede în sală.

CODIN- Asta nu-i nimic. Stai să vezi când aprindem proiectoarele. Numai câteva, ce se poate de pe aici, de lângă scenă. Așteaptă puțin! (*Iese clătinându-se*)

MIHA- (*Miha dansează, visătoare- Cântă împreună cu bucata muzicală*)

[Verse 2]

Take back that sad word goodbye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

CODIN- (*Se aude din off*) Baie de lumină! (*Scena este luminată din plin*)

MIHA- Baie de lumină? Mama mia, cât de tare e! Sunt ascunsă în lumină. Acum, nu mai văd deloc în sală. (*Râde*) Vai de mine, ce bleagă am putut fi!

CODIN- (*Revine în scenă cu o sticla de vin și-al doilea pahar*) Cum adică?

MIHA- Îți spun, dar promite-mi că nu râzi de mine.

CODIN- Pe-un sărut că promit.

MIHA- Cam insistent, domnul absolvent Codin.

CODIN- (*Toarnă vin în pahar și i-l dă Mihaelei*) Poate și de la parfumul tău. Eden... Bine. Promit și fără.

MIHA- Mulțumesc! (*Bea*) Uneori, la câte un spectacol, dacă îmi placea un actor îi zâmbeam puțin provocator. Persoanele de față se exclud.

CODIN- Nu-i prea fair play. Scuze, continuă!

MIHA- Eram convinsă că acel actor, mai apoi, îmi răspundea privindu-mă din când în când, într-un fel anume... complice. Îmi imaginam că între noi s-a petrecut ceva magnetic.

CODIN- N-ai de unde stii!

MIHA- Aiurea! (*Bea*) Acum, de abia, îmi dau seama foarte bine. Poftim: mă uit în sală și nu văd absolut nimic.

CODIN- Treptat, pe parcursul spectacolului, te obișnuiești cu lumina și începi să deslușești chipurile spectatorilor. Depinde, foarte mult, și de... relația ta cu personajul pe care-l joci. Ține de structura fiecărui actor.

MIHA- La tine cum este? (*Bea*)

CODIN- Eu practic un „trăirism decantat”, cum îmi mai spune în glumă Al Cool. Pe scurt, eu unul intru în haloul personajului, pe care îl joc, și tot ce este dincolo de rampă este numai lumea acelui personaj.

MIHA- Ca într-o meditație. Păi, asta e bine.

CODIN- Nu știi cum este într-o meditație. Pentru mine, așa este normal. Mereu mi-am închipuit, că Actorul, grație imaginației sale, deține acest dar prin care, zic eu, poate transcende... Poate ca într-o meditație, cum ai spus tu.

MIHA- Să bem pentru acest dar divin!

CODIN- Se aprobă! Bem pentru tot ce vrei tu. Până la fund. (*Beau*)

MIHA- Și pentru bucuria de a fi aici.

CODIN- O clipă, să umplem paharele. Așaaa... Pentru bucuria de a fi aici... și împreună. (*Ciocnesc și beau*)

MIHA- Fii bun și mai toarnă-mi. (*Beau iarăși*) Încă nu mi-am revenit. Îmi vine să tot repet: este oare posibil?

CODIN- Dacă te referi la acest spațiu, aici absolut totul este posibil.

MIHA- Absolut tot. Tot ce este între viață și moarte.

CODIN- Chiar mai mult: între viață și dincolo de viață . Tot ce vrei să imaginezi.

MIHA- Chiar și mai mult: între înainte de viață și după ea și chiar dincolo de moarte. Ai dreptate. Aici este posibil orice, poate, pentru că nu-i real. Nu-i ca-n viață. Aici și iubirile sunt truate...

CODIN- ... poate nu întotdeauna.

MIHA- Poate... (*Bea*) Aici nici nu se trăiește și nici nu se moare pe bune, în mod real. Asta-i, OK!

CODIN- La urma urmei, din experiența și, mai ales, din intuiția mea, nici în viață nu-s, chiar toate, atât de reale pe cât ne par nouă în diverse momente.

MIHA- Intuiția? Un subiect interesant.

CODIN- Pentru mine este mai mult decât un subiect. Intuiția, în profesia mea este indispensabilă. De altfel și în toată viața mea. Pentru mine, Intuiția, este zeița mea. Cum a spus și Einstein: "Singurul lucru adevărat valoros este intuiția."

MIHA- (*Fluieră*) Și mai interesant.

CODIN- Zeița mea, Intuiția, este foarte importantă și în relațiile mele cu cei din jur, mai ales în relația de iubire. Uite, de exemplu între noi...

MIHA- ... adică tu și publicul tău, nu-i așa?

CODIN- Hai, măi Mihaela!.. Eu nu te-am întrerupt pe tine și nici...

MIHA- Hai, măi Codin!.. Nu te supăra!

CODIN- De când ne-a făcut cunoștință Ane, din primul moment...

MIHA- ... două, trei săptămâni în urmă, la ziua ei, când i-ai admirat parfumul. Era tot Eden. Eu i l-am făcut cadou...

CODIN- Uff! (*Bea*)

MIHA- Scuze, gata, fără întreruperi. Am înțeles! O să beau vinul ăsta liniștită și te ascult.

CODIN- Și fără răstălmăciri. Ești la Medicină, nu la Jurnalistică.

MIHA- Așa.

CODIN- Am să fiu foarte direct.

MIHA- Așa. (*Gest cu mâna la gură: trage fermuoarul*)

CODIN- Mă simt foarte atras de tine din primul moment... Dacă există această atracție, la care recunosc că rezist foarte greu, pentru ce să nu o urmez. Dacă tu ești de altă părere este în ordine; îți voi respecta opțiunea.

MIHA- Te rog, înțelege-mă bine. În acest moment, aici pe scenă, sunt într-o stare specială, o stare prin care nu am mai trecut niciodată. Repet, eu nu am mai urcat pe o scenă. Vreau ca această stare, pe care o încerc acuma, să mă pătrundă cu totul și să rămână acolo, sper, pentru totdeauna. Și încă pentru un alt motiv... (*Îl privește pe Codin*) Pe care vreau să nu-l destăinuiască deocamdată.

CODIN- De acord cu tine. Păi, atunci putem vorbi despre altceva. Cum merge treaba ta la medicină?

MIHA- Foarte bine.

CODIN- Hai, să-ți spun ceva amuzant. Să nu râzi nici tu de mine. La un moment dat, în perioada de liceu, m-am gândit și eu să urmez medicina. Mama mea, își închipuia că mi-ar sta foarte bine în acel halat alb. Dacă aș fi urmat medicina, aș fi dorit să fiu doctor ginecolog.

MIHA- Oare de ce nu mă miră dorința ta pentru ginecologie! Codin, Codin, Codin... Poți încerca să nu mai insiști în zona asta erotică? Mă înțelegi.

CODIN- Cum să nu înțeleg? Doar că mie mi se părea că vorbeam despre medicină, nu?

MIHAELA- Hai, s-o lăsăm baltă.

CODIN- Ok, îmi pare rău! Posibil să fie de la domnul Bachus...(Râde) Care m-a cam băgat în ceață. În fine. Despre ce vorbeam înainte?

MIHA- Prezența domnului Bachus, o cam simt și eu. Așa... Spuneai ceva despre intuiția ta. De exemplu, cum te vezi pe tine, să spunem, cam peste zece ani. Ce spune intuiția ta?

CODIN- Bine. Intuiția mea îmi spune numai de bine.

MIHA- Despre ce?

CODIN- Despre tot... Chiar și despre noi doi.

MIHA- Ești imbatabil! Ai grijă, nu deveni personajul Bachus.

CODIN- Asta-i tare. Dar nu mai tare ca parfumul tău. De-a dreptul, ispititor...

MIHA- Vorbește-mi despre intuițiile tale și lasă parfumul meu.

CODIN- Lesne de spus, dar să încercăm. Așaaaaa... Uneori, am niște crâmpie de, să le spunem, viziuni. Nu este ceva așa... precis. Despre noi doi pot afirma, în acest moment, că în viitor vom fi martorii unei importante întâmplări, chiar uluitoare...

MIHA- Hai, să lăsăm viitorul nostru și spune-mi ce vezi în legătură cu profesia ta. Să vedem dacă avem aceleași intuiții.

CODIN- Am foarte mare încredere în mine. Doresc și sunt convins că voi face lucruri mari pentru că simt în mine ceva, imposibil de numit. Să-i spunem, o anumită putere.

MIHA- Sunt convinsă că vei face lucruri minunate în profesia ta. Mari, cum ai spus tu. Într-adevăr, la acest capitol, avem aceleași intuiții.

CODIN- Și la capitolul... noi doi, tu și eu, ce spune intuiția ta?

MIHA- Deocamdată, sunt cam amețită și intuiția mea la fel... Poate intuiția ta este mai puternică și ești de acord să-mi dai o mână de ajutor. Eventual fără influența parfumului.

CODIN- Difcil, dar mă mobilizez! Intuiția este zeița mea și în situația de față, îmi transmite că noi doi, tu și eu, suntem făcuți unul pentru altul în această viață. Sunt foarte sigur de chestia asta.

MIHA- Crezi?

CODIN- Jur.

MIHA- Și pentru anii care urmează, cu sau fără despre noi doi, ce-ți spune zeița ta, Intuiția.

CODIN- Ce-mi spune? Cum îți spuneam, mai devreme, vom trece printr-o întâmplare uluitoare. Pot spune, incredibilă și zguduitoare.

MIHA- Și eu trebuie să te cred?

CODIN- Eu simt ceea ce-ți spun și cred în ceea ce-ți spun că simt.

MIHA- Pentru un actor e firesc să creadă și să simtă.

CODIN- Încă nu sunt actor. Urmează.

MIHA- Ba ești. Și încă unul foarte bun. Foarte persuasiv, deasemeni.

CODIN- Mda... Persuasiv, în sensul de convingător sau de insistent?

MIHA- În general pe primul sens, iar în particular pe al doilea sens. Însă ambele sensuri le joci la fel de bine. Ca pe scenă. De fapt, chiar suntem pe scenă. (*Răs poznaș*)

CODIN- Stai, stai, stai! Adică, vrei să spui că tot ce am spus, ceea ce am făcut eu până acum, ăăă... Că am jucat un rol cu tine? La asta, nu mă așteptam din partea ta! Sunt sătul de parerea asta a multora dintre cei pe care-i cunosc, cum că actorii se folosesc de profesie...

MIHA- Stai, Codin, nu mă înțelege greșit. (*Se apropie de el – Îi ia o mână între mâinile ei*) Nu asta am vrut să spun. Ceea ce simt pentru tine, de mai multă vreme, înainte de a ne fi cunoscut... Eu ți-am văzut toate examenele tale și spectacolul de licență, după cum ți-am mai spus... Ești foarte bun. Pentru mine tu, Codin Mihail, ești actor. Actorul meu pe care îl... preferat și... și cred în tine din inimă. (*Codin o îmbrățișează și o sărută, foarte excitat*)

CODIN- Trebuie să vezi și culisele! (*O ia în brațe și o duce în culise*)

(Revenire în prezent)

(*Întineric- Schimbare muzică- Lumina se aprinde ușor- Intră în scenă Ane și Al Cool- Îi caută pe ceilalți doi- Al Cool merge la gheridon și-și pune un pahar de tequila*)

ANE- Vezi, poate te torpilezi și scapi ceva din ceea ce ți-am spus!

AL COOL- Incredibil! Dacă aş scrie o piesă de teatru cu o astfel de iubire, păstrată timp de zece ani, presupun că mai toată lumea ar spune că așa ceva nu există în zilele noastre. Că nu e verosimil.

ANE- Am mai văzut ceva, pe aproape, în filme.

AL COOL- Poate, dar nu cu astfel de dăruire. Am mai văzut, am mai auzit povești de dragoste în care o femeie respinsă de iubitul ei, decepționată, întristată, după o vreme mai trecea prin patul unui bărbat, a mai multor bărbați și la un moment dat, în sfârșit... Dar o femeie care să rămână loială atâta vreme unei iubiri, unui singur bărbat...

ANE- Iată că există. Poate și de asta o iubesc pe Miha.

AL COOL- Băi, Ane, pe bune că toată această perioadă chiar nu avut nici o relație cu cineva, c-un bărbat? Nu mă refer la sex. Știu eu, un fel de prietenie!

ANE- Zero, frate. La un moment dat i-am spus și eu că ar fi bine să aibă o relație cu cineva, că singurătatea asta nu știu cât de ok este. Replica ei: "La câtă treabă am cu, și în profesia mea, și cu... Unele, altele, nu prea am vreme și pentru singurătate.,,

AL COOL- În afară de perioada aceea când au fost împreună, totuși nu cine știe ce vreme, după cum tot tu mi-ai spus, nu-mi amintesc mai nimic, ceva legat de ei doi.

ANE- Și nici Codin.

AL COOL- Dar când era la patul lui la spital, cum mi-ai spus, el n-a văzut-o, n-a auzit-o? Nu-și amintește, de ea?

ANE- Păi, dacă era în comă, deșteptule!

AL COOL- Ai dreptate. Toată povestea asta m-a bulversat. În acești zece ani parcă s-au mai văzut, dacă nu mă înșel.

ANELISE- Mai mult, să zic, întâmplător. Pe la niște spectacole ale lui Codin, ale noastre. Dar, așa în trecere. Sigur îți amintești.

AL COOL- So, so. Băi, cât timp au fost împreună, în acea vreme, au avut și relații sexuale, nu știi?

ANE- Păi... Asemenea subiect nu face parte, ca discuție, din prietenia mea cu Miha. Oricum, nu au fost împreună prea multă vreme.

AL COOL- Stai, stai, stai!.. Mai ții minte faza, cu ei doi, de la cheful de după licență?

ANE- Care fază?

AL COOL- Când Codin, care s-a făcut mucii, a dispărut din sala de lectură și noi doi, îngrijorați să nu mai facă vreo prostie, l-am căutat și l-am gasit în "cuibușorul de nebunii", magazia de costume, însă nu singur. Era împreună cu Miha. Corect?

ANE- Exact, ai dreptate.

AL COOL- Baby, oare acolo ei doi nu cumva și-au pus-o?

ANE- Da, erau acolo... acum, mi-amitesc... I-am găsit acolo și Codin dormea dus. Corect?

AL COOL- Corect. Dar dacă totuși, înainte, pac-pac țac pațac...

ANE- Hai, mă lași cu fixurile tale sexuale? Crezi că la toți din jur, o relație de prietenie, se rezumă doar la sex?

AL COOL- Te-ai tâmpit, Ane? Deci, asta crezi tu despre mine. Aflu noutăți. Oricum, mai bine după zece ani decât niciodată. Mulțumesc.

ANE- Hai, băi, n-o lua chiar așa... am zis și eu... Uite, îmi cer scuze. (*Merge la el și-l ia în brațe*) Știi, că uneori sunt proastă.

AL COOL- Mai mult te faci. Până la urmă e problema lui Codin. Știe mai bine ce-a făcut el.

ANE- Mă cam îndoiesc că mai știe ceva din ce-a făcut atunci. Bem ceva?

AL COOL- Fie. (*Beau*) Adică, de ce te îndoiești? Nu înțeleg.

ANE- Știi foarte bine că pe vremea aia, Codin, nu bea mai de loc. Mai mult se făcea. A luat-o pe arătură la cheful de absolvire prima oară și... cu memoria ta de computer i-ai reamintit mai devreme întâmplarea cu profu' nostru, de care el nu mai știa absolut nimic. Crezi că în stare normală, Codin, ar fi făcut tot circul ăla?

AL COOL- Circ, necirc, dar avea dreptate.

ANE- De care el, repet, nu-și amintește nimic. Cine știe ce lapsusuri mai are, săracuțu' de el! În sfârșit.

AL COOL- Exact, în sfârșit. Punct. Acum ce facem?

ANE- Ceea ce ne-am propus. Sărbătorim zece ani de la terminarea facultății, nu? Unde or fi Codin și Miha?

AL COOL- Ține-mă, Doamne! În ''cuibușorul de nebunii''? (*Râd amândoi*)

ANE- Codin, Miha, unde sunteți? Hai, să dansăm. (*Îl ia pe Al Cool la dans*)

(*Intră Mihaela- Îi aplaudă pe cei doi care dansează*)

MIHA- Ce bine vă stă împreună!

AL COOL- Asta încercam să-i spun și eu. E greu s-o convingi.

ANE- Lasă vrăjeala și mergi de pregătește să bem ceva cu toții. Codin, unde este?

MIHA- E la toaletă.

AL COOL- Pe unde ați umblat voi doi, porumbeilor?

MIHA- Codin, mi-a arătat culisele. Mi-a spus că-i era dor să le revadă.

(Al Cool este pe fundal, la gheridon- Ane o ia pe Miha, merg și se așează pe rampă)

ANE- E în regulă, Codin?

MIHA- Cred că da. Bănuiesc că a mers la toaletă să-și facă insulina.

ANE- Ți-a spus el?

MIHA- Bănuiesc. I-am zărit seringă, în buzunarul de la geacă. Poate e bine să nu vorbim despre diabetul său.

ANE- Nici o grijă. Al, nu știe nimic iar noi două nici atât.

AL COOL- Pregătesc și ceva gustări, my ladies?

ANE- Excelent! Te ajutăm și noi imediat.

AL COOL- Mă descurc.

ANE- Ce ți-a mai spus, Codin? Își amintește ceva de tine, de-atunci când mergeai la el la spital?

MIHA- Mi-a spus că are o senzație stranie, că simte că m-ar fi văzut nu de mult, de foarte aproape. E o ceață care-l împiedică să-și amintească... Astea sunt cuvintele lui.

ANE- Și dacă l-ai ajuta...

MIHA- Ane, te rog.

ANE- Sorry! Ce minuni a mai făcut, iubitul tău? Fată, crezi că e posibil să te sune?

MIHA- Nu cred. E la somn, deja. Astăzi a avut program la piscină, așa că doarme buștean.

ANE- Ce piscină? Unde?

MIHA- În private. La Corbeanca, la nașul său.

ANE- Liviu Stănescu, „rockerul”?

MIHA- Da. L-a luat cu mașina de dimineață și l-a adus pe seară. S-a bălăcit ore în șir și a venit super entuziasmat dar și super obosit.

ANE- Ce fain! Băi, nu te-a mai întrebat, când vine tatăl său din misiunea aia secretă?

MIHA- Băi, Ane...

CODIN- (Intră vesel) Ce fac, petrecăreții?

AL COOL- Mai bine decât cei cărora li s-a făcut dor de culisele teatrului.

CODIN- Chiar îmi era dor.

AL COOL- Te înțeleg perfect. Și eu mi-am propus, pentru noaptea asta, să dau o raită prin culise, prin tot teatrul.

ANE- O facem cu toții, la un moment dat. Cine știe ce amintiri mai descoperim, nu?

AL COOL- Treceam și pe la ,,cuibușorul de nebunii'', adică magazia de costume, pentru cine nu știe, dacă nu cumva Codin cu Miha au și fost.

ANE- O să mergem peste tot, cum am mai spus! Gata, Al?

MIHA- (*Brusc tulburată*) Toaleta unde este? Adică, nu. Sigur mai țin minte. Scuze, revin... Da, da, da... Mă descurc! (*Râde nervos și iese ca din pușcă- Ceilalți rămân surprinși*)

AL COOL- (*Surprins*) Ups! Ce-am spus?

CODIN- (*Surprins și el*) S-a întâmplat ceva?

ANE- Nimic, așa e ea, spontană. Suntem aici, Miha. Ce haioasă e, nu-i așa? E tare, gagica! În domeniul ei, e brici. Băi, nu vă mai spun prin câte țări a umblat.

AL COOL- Îi place să călătorească, mișto. Și eu mi-aș dori.

ANE- Îi place să călătorească, însă, cele mai multe dintre călătorii sunt legate de jobul ei. Congrese, conferințe, workshop-uri internaționale și... mai știu eu ce. Cred că a bătut toate continentele.

CODIN- Frumos. Sigur îi place ceea ce face.

ANE- E mai mult. Face și cercetare în biofizică medicală și... Nu mai știu cum îi spune. Mereu când o telefonez e la laborator. Face experimente de dimineață până seara și, nu de puține ori, până noaptea târziu. Bașca cursurile cu studenții și, habar n-am cum mai are vreme și pentru... ăia mici din familie.

CODIN- Mici din familie? Adică, Miha, nu este singură? Este cu cineva?

ANE- Mama și tatăl ei. Așa le zice ea: ăia mici... Pentru ea profesia este totul.

AL COOL- Credință și dăruire. E de-a noastră, nu-i așa Codine?

CODIN- Este. E... chiar deosebită.

ANE- Ai perfectă dreptate. Drept care i-am pregătit o mică surpriză. Un cadou cu skepsis, legat de un eveniment de-acum zece ani. Să nu întrebați despre ce este vorba că nu ciripesc nimic. (*Merge la rucsacul ei, scoate o cutie cu parfum, Eden, fără să-l arate celorlalți, după care se duce la poșeta Mihaelei, o deschide discret, și-l pune înăuntru. Închide poșeta și o pune la locul ei*)

AL COOL- Codin, frate, nu mi-ai spus, dacă în plimbarea voastră adineaori, prin culise, ați trecut și pe la ”cuibușorul de nebunii”?

CODIN- Nu, dar avem timp.

ANE- Poate regăsim costumele pe care le-am avut la examene...

CODIN- Sau pentru unii dintre noi, regăsim amintirile unor nopți de neuitat...

AL COOL- Daaa!.. Sau resuscităm oareșce amintiri pierdute de alții. De exemplu, oare ce visa Codin când l-am găsit dormind în ”cuibușorul de nebunii”, în brațele unei domnișoare, studentă la Medicină, la acea vreme, acum zece ani. Poate ne ajută și ea, nu?

ANE- Întâi, Codin.

CODIN- Dormem în magazia de costume? Hai băi, faceți mișto de mine.

ANE- De loc. Împreună cu Al, te-am găsit sforăind între costume.

AL COOL- Mai exact, în poale la Miha. Cum ați ajuns acolo, frate?

CODIN- Mă întrebi cum am ajuns acolo, pe când eu nici nu țin minte că m-aș fi culcat în acea noapte.

AL COOL- Nici noi nu știm dacă te-ai culcat sau nu, însă, te-am găsit dormind. Poate, nu știu ce, ceva, altceva... mai ții minte tu.

CODIN- Ce ceva, altceva?

ANE- Cum ai ajuns acolo, cu Miha, poate. Că nu te-a dus ea, la magazia de costume. (*Intră Miha fără să fie văzută de ceilalți- Îi aude și se retrage*)

AL COOL- De unde să fi știut ea unde-i, ”cuibușorul de nebunii”, pe unde fiecare dintre noi am mai trecut? Costume, costume și d’ale... ”cuibușorului de nebunii”.

CODIN- M-am prins unde bateți voi, dar nu cred. Poate ar fi mai bine, zic și eu, s-o întrebăm pe Miha. Poate își aminteste ea

AL COOL- Corect.

ANE- Hai, că nu e nici o grabă. Avem o noapte înaintea noastră. Ce-ar fi să bem ceva și să ne amintim, mai bine, despre ceea ce ținem minte cu toții.

AL COOL- Iată, Ane, de ce te iubesc eu pe tine! (*Intră Miha din nou- privește și ascultă*)

CODIN- Și eu o iubesc. Desigur, nu ca tine. Vă iubesc pe amândoi. Ca să vă dovedesc, vă amintesc ceea ce v-am spus atunci când dădeam examenul de admitere, mai exact după ultima probă.

ANE- Deci, acum paisprezece ani în urmă. Hai, că asta-i tare! Îmi place. Ce părere ai, Al?

AL COOL- Mai întâi, să ung baza de date și apoi verific. Noroc! (*Beau toți trei*)

CODIN- Să te auzim, computer man.

AL COOL- Bun. Procesez. Deci, examen de admitere, ultima probă. Eram în...

CODIN- În curtea universității, pe o bancă. Eram, trei pe o bancă.

ANE- Fuck! "Doi pe o bancă", al lui William Gibson, unul din textele mele preferate.

AL COOL- "Doi pe un balansoar", vrei să spui. "Doi pe o bancă" e textul unui rus, Aleksandr Ghelman.

ANE- Ce fraeră sunt, așa e. Mulțumesc. Mă gândeam la, Al. Jerry și Gittel din "Doi pe un balansoar" și le-am amestecat. Sorry!

ALCOOL- În care eu, dacă îmi amintesc bine, nu eram tocmai potrivit pentru Al. Jerry. Prea eram Al Cool. Nu-i așa... Gittel?

ANE- Al, dacă te rog, sincer...

CODIN- Hei! Să nu schimbăm subiectul. Repet, Al?

AL COOL- Spune tu. Baza mea de date a fost coruptă, pare-se.

CODIN- De fapt, atunci, am făcut două afirmații. Și ambele s-au adevărat.

ANE- Care, frate, că mor de curiozitate?

CODIN- Prima: că toți trei vom lua examenul, că vom fi în aceeași clasă și vom fi prieteni la cataramă. Și așa a fost și este. Intuiția mea nu m-a înșelat.

ANE- Trăsnet! Cam trei în una, dar treacă de la mine. Și a doua?

AL COOL- Despre a doua, poate e mai bine s-o lași moartă. Vise amice.

CODIN- A doua: că voi doi, Ane și Al, sunteți făcuți unul pentru altul. Ceea ce cred și acum. Iarăși intuiția mea...

ANE- Să-mi bag picioarele!

AL COOL- Fie primit.

MIHA- Aici sunt de acord cu intuiția lui Codin.

ANE- (*Scoate telefonul mobil- formează un număr*) Și intuiția mea îmi spune ceva.

CODIN- Chiar sunt curios. Al, tu nu?

AL COOL- Numai că nu mă destram de curiozitate! (*Sună telefonul Mihaelei- Ton de apel: "Unbreak my heart"*)

MIHA- E telefonul meu. Ăăă... scuze... se rezolvă... da... ăăă, unde, unde?... (*Se repede la poșetă - Scoate telefonul și răspunde fără să se uite pe telefon cine o sună*) Alo, da...

ANE- Alo! Tu nu ești curioasă să vezi ce ai în poșetă, fată?

MIHA- (*Râde forțat*) Măi Ane, m-ai speriat.

ANE- Să nu te sperii de ce găsești în poșetă.

MIHA- (*Pune mobilul în poșetă și scoate cutia cu parfum- O privește, după care merge la Ane și o ia în brațe*) Ești nemaipomenită, draga mea! Dar cu ce ocazie?

ANE- Tot despre zece ani e vorba.

MIHA- (*Pălește*) Ane, nu înțeleg... să nu cumva... Te rog...

ANE- Ce ai, fată? Nu mai ții minte că acum zece ani, la ziua mea, mi-ai făcut cadou un parfum Eden?

MIHA- (*Revenindu-și*) Da. Ai dreptate, așa este.

ANE- Să-l folosești cu noroc magic!

AL COOL- Chiar așa. Luați-vă paharele și să fie cu noroc. Putem bea și pentru ziua șefei. (*Beau cu toții*) Eden, bestial!

CODIN- Ai fost pe-acolo, înțeleg. Ți-e dor să mai...

AL COOL- Acum mi s-a făcut dor de budă.

ANE- Se numește vulgaritate.

AL COOL- Eu îi spun, fiziologie. See you!

CODIN- Mergem împreună. (*Ies*)

ANE- Pișărcoșilor! Miha, tu ești bine?

MIHA - Normal.

ANE- Care normal? Ce-i cu tine? Nu știu ce te-apucă, așa deodată, de vorbeai precipitat și ai ieșit pușcă pe motiv de toaletă iar, adineaori, când te-am sunat, ca să-ți fac surpriza cu parfumul, te-ai îndreptat spre poșetă de parcă nu știu ce catastrofă s-ar fi putut petrece. E normal, nu-i așa?

MIHA- Am crezut că sună Mihail.

ANE- Păi, mi-ai spus că a fost la piscină și doarme buștean.

MIHA- Da, dar nu poți știi.

ANE- Miha!

MIHA- Da.

ANE- Crezi că mă poți duce cu preșul? Miha, dragă...

MIHA- Ane, măi dragă Ane, eu ți-am spus de la început, că nu știu cât de bine este să vin la această întâlnire.

ANE- Termină cu prostiile.

MIHA- La urma urmelor această întâlnire, pentru voi, este o sărbătoare. E minunat. Dar, este sărbătoarea voastră. Nu este sărbătoarea mea și, sunt convinsă, nu este cazul ca eu să o compromit. Problemele mele, dacă e să le pun pe tapet, nu au gasit cel mai potrivit moment. Să nu te gândești, că ți-aș face vreo vină pentru ideea ta de a fi aici, cu voi. Peste toate, mai este și această surpriză că, din clasa voastră, sunteți numai voi trei. Poate, dacă era mai multă lume mi-ar fi fost mai ușor.

ANE- O să mai vină și alți colegi.

MIHA- Am o senzație neplăcută. Nu prea fac casă bună cu egoismul și acum am senzația...

ANE- Știu, și știi că știu. Este o senzație falsă. Scumpa, știm amândouă, că există acel moment și loc potrivit, pentru anumite chestii, care se leagă când vrea mușchiul nu știu cui. Asta nu înseamnă, ca noi oamenii, să ne interzicem libertatea unor încercări pe care le putem simți.

MIHA- Libertatea, în simțire, poate fi și pentru a depista momentul și locul nepotrivit. Este cu totul altceva? Despre încercări de felul ăsta, a lucra contra curentului, din experiență, am alte păreri. În afară de angoase și mai știu eu ce, nimic altceva. Avem un exemplu în cazul de față. Momentul, locul, plus omul nepotrivit, care sunt eu. Fără să mai pomenesc de măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19... Interzicerea întrunirilor... Mai sunt și medic, și...

ANE- Exagerezi. Iubita, dacă mă iubești, hai să ne relaxăm, să fim mai puțin analitice și să fim așa cum am învățat eu de la tine, pentru momentele dificile, detașate. (*O ia la dans pe Miha*) Un zâmbet, un dans, un parfum select, Eden eventual...

MIHA- M-am dat cu alt parfum, deja.

ANE- Iubita, anulăm parfumul cu care te-ai dat înainte și intrăm în Eden. (*Al Cool intră, urmat de Codin*) Mă ocup eu de tine imediat ce se eliberează toaleta.

AL COOL- S-a eliberat toaletă.

ANE- Perfect. (*Merge la poșeta Mihaelei, de unde ia parfumul- Lasă poșeta deschisă*)
Al, dacă mă... mai iubești, pregătește niște gustări și du-i-le lu' nenea de la poartă. Thanks!
Hai, scumpa!

MIHA- Dacă-i musai, cu plăcere. (*Iese după Ane*)

AL COOL- Mi-ai luat vorba din gură, Miha. Să trecem la treabă frate! Tu nu vrei să guști ceva?

CODIN- Mulțumesc, poate mai târziu. Cred că mi-am pierdut exercițiul petrecerilor. Poftim, eu am venit cu mâna-n fund. N-am adus nimic.

AL COOL- Nici o pagubă. Ai adus în alte rânduri și chiar din plin. Important e că ești aici.

CODIN- Asta, de la Ane, chiar mi-a plăcut. Tâlc feminin, frate. Fain.

AL COOL- Ce anume?

CODIN- "Al, dacă mă... mai iubești..." Fain, nu?

AL COOL- Ce să mai punem aici, pentru nenea de la poartă?..

CODIN- O dăm cotită?

AL COOL- Ce anume?

CODIN- Frate!

AL COOL- Ascult, frate.

CODIN- Catâr mai ești.

AL COOL- E un fel comun de a se exprima, șefa.

CODIN- De acord. Doar că exprimarea comună este, "dacă mă iubești", și nu, "dacă mă... mai iubești", cu pauză și c-un accent interesant...

AL COOL- Domnule, critice de teatru, vă scapă ceva: e actriță. Se joacă, ca de obicei. Nu te mai chinui, frate! Cam asta e. Cred că am pus din toate. (*Ia platoul pregătit să-l ducă*)

CODIN- O iubești și te înțeleg.

AL COOL- (*Brusc*) Provocare, din cinci!... (*Pune platoul înapoi pe gheridon - Joc vechi al lor- Replici din piese diferite- Unul spune un text scurt dintr-o piesă iar celălalt este obligat să dea replica personajului care urmează, putând să adauge diverse mișcări - După câteva replici și mișcări, Codin obosește*) Provocare unu: (*Tybalt*) „Iubirea care îți-o nutresc, Romeo, / Mă face doar să-ți spun: Ești un nemernic!”

CODIN- (*Replică Romeo*) „Pricina ce mă face să-mi fii drag îmi stâmpără mânia cuvenită salutului tău, Tybalt. Nu-s nemernic. Rămâi cu bine. Tu nu mă cunoști.”

AL COOL- Este!

CODIN- Provocare doi: (*Crăcănel*) „Un răvășel: "Mache, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneatale. Nu mă căuta; am trecut cu neamțul meu în Bulgaria..."

AL COOL- (*Replică Pampon*) „În Bulgaria? Ce căuta neamțul în Bulgaria?"

CODIN- Este!

AL COOL- Provocare trei: (*Platonov- Se agită nervos și-l scutură puternic pe Codin*): „Cărui zeu te închini, ființă ciudată? Ce fel de om ești tu? N-o să iasă nimic din noi. N-o să iasă!"

CODIN- (*Se zbate și iese din strânsoarea lui Al Cool- Replică Trilețki*): „Ascultă, Mihail Vasilici, cine ți-a dat voie să-ți bagi labele tale reci în inimile altora! Nerușinarea ta pune vârf la toate, amice! (*Tușește- E obosit*) ”

AL COOL- Este, frate! Încă două runde. Să te văd.

CODIN- Provocare patru: (*Codin îl ia la dans pe Al Cool*)

„Știu și îngerii din rai

Pupă-ți repede gagică

Teamă n-ai de ce să ai

Mie lumea-mi zice Sidney...

(*Dar Jimmy s-a săturat acum de tot circul și-l îmbrânțește pe Cliff*)

Ai niște picioare ca de lemn! De două ori m-ai călcat până acum! Ia-o din loc și fă un ceai, pe-urmă vedem noi cum ne descurcăm."

AL COOL- (*Reacție Cliff- Îl îmbrânțește cu violență pe Jimmy. Acesta își pierde echilibrul și cade*)

CODIN- Ticălosule! (*Sare în picioare și se încaieră cu Cliff. Cad amândoi , Rostogolindu-se pe jos, gâfâind și icnind. Cliff reușește să îngenuncheze pe pieptul lui Jimmy*)

AL COOL- (*Replică Cliff răsufând din greu*): Vreau să citesc ziarele. ” (*Se ridică - Codin rămâne jos- Vrea să se ridice și-l apucă un acces de tuse- Încetează jocul*) O bere?

CODIN- Apă, te rog.

AL COOL- (*Îi aduce apa- Codin bea*) Facem o pauză, să duc gustările portarului.

CODIN- Of, of, of! Mare șmecher ești. Artist al eschivelor. Mă obosești, nu numai fizic.

AL COOL- Și eu am obosit. Uite, am să pun și ceva dulce. Poate o să-i placă, lu' nenea.

CODIN- Alexandre, nu suntem prieteni de ieri, de alaltăieri, și cred că te cunosc destul de bine. La fel și pe Ane. Sunt întâmplări în viața noastră care ne pot schimba radical. Povestea voastră de dragoste, crede-mă, n-a fost întâmplătoare și, dincolo de diversele întâmplări, sunt convins că va continua. Nu toți dintre noi avem o asemenea șansă, darul unei astfel de iubiri. După toate, prin tot ce-ați trecut împreună, cu această iubire, observația mea e că voi, acum, sunteți mai puternici de cât oricând. Toate aceste întâmplări v-au întărit în iubirea voastră; lumea voastră nu va mai fi ca înainte.

AL COOL- (*Îndreptându-se spre ieșire, elegant, cu platoul în mână- Hohotind de râs*) Asta îmi amintește de o tâmpenie spusă la radioul public. Citez: ” După această pandemie lumea nu va mai fi ca înainte.” Încheiat citatul. Și cum va fi? Sunt curios să știu. Mai cum?

CODIN- Hai, de dragul meu, să nu sărim la alt subiect! Tu nu o mai iubești pe Ane, ci pur și simplu, o iubești.

AL COOL- (*Se oprește foarte aproape de ieșire- Se întoarce către Codin și-i arată platoul cu gustări*) Nu se vede? See you soon! (*Iese fluierând ,, Besame mucho*”)

CODIN- Fofileală, colega! Și mai lucrează ieșirea...

AL COOL- (*Din off*) ... mai întâi să cad rob în Egipt.

CODIN- (*Găsește o carte cu piesele de teatru ale lui Ibsen, sub gheridon- Fragment, monolog din ,,Strigoii”, de H. Ibsen- Osvald*) „Nu povestea cu oboseala și cu sila de lucru e de fapt boala de care sufăr. E boala care... e aici înăuntru și stă la pîndă. Poate să izbucnească în orice clipă. Acesta-i adevărul. Prima criză a trecut repede. Când am aflat însă ce se petrecuse cu mine, m-a cuprins deodată teama. Teama. Da, e cumplită! Cel puțin dacă ar fi fost vorba de o boală oarecare; căci nu mi-e frică de moarte, deși aș vrea să trăiesc cât mai mult. E îngrozitor! Să ajungi iarăși un copil neputincios, să fii hrănit, să fii... O! E de neînchipuit!.. Mă înfioară gândul că voi rămîne așa cine știe câți ani, să îmbătrînesc și să încărunțesc. Doctorul a spus că cel mai adesea boala nu se sfîrșește printr-o moarte imediată. Ar fi vorba de o scleroză a creierului, sau cam așa ceva. (*Zâmbind cu amărăciune*) Expresia pare frumoasă. Sugerează niște draperii roșii și grele de catifea de mătase, delicată la pipăit.” (*Sună un telefon, insistent- Ton de apel: "Unbreak my heart"*)- *Se ridică- Privește în jur după care se îndreaptă către poșeta Mihaelei- Derutat, scoate telefonul și rămâne cu privirea fixată pe ecranul lui- Telefonul nu mai sună*) Tu cine ești, puștiule?

AL COOL- Vorbești cu tine, puștiule?

CODIN- (*Îi arată telefonul*) Cu el... (*Al Cool se apropie și privește ecranul telefonului*) E telefonul Mihaelei. A sunat și am vrut să-i duc telefonul. Apoi n-a mai sunat. Sper să nu se supere...

AL COOL- Nu cred că se va supăra, Miha. Interesant, înotătorul. Tare!

CODIN- Curios. Mi se pare cunoscut... Seamănă uluitor cu o fotografie din... Cine să fie?

AL COOL- Ne va spune, Miha.

CODIN- Cred că nu trebuia să mă bag în poșeta ei. Am greșit. Nu știu ce mi-a venit.

AL COOL- Pune-l la loc și lasă procesele de conștiință. Intenția ta a fost firească. Altruistule.

CODIN- (*Pune telefonul în poșetă*) Ar avea dreptate să se supere.

AL COOL- Îi vei spune și-ți vei cere scuze. Basta.

CODIN- Când eram de vârsta puștiului de pe telefonul Mihaelei și eu am făcut înot. Visam să ajung campion. Cel mai mare înotător al lumii. Cât de fericit eram!

AL COOL- Chestia asta nu mi-ai spus-o niciodată. Uite, când se încheie cu pandemia mergem să înotăm. Știu un bazin de înot mișto.

CODIN- Sper ca până atunci să-mi mai revin... cu plămâni. Obosesc la cel mai mic efort.

AL COOL- Sigur te refaci, prietene.

CODIN- Sunt deja într-un program de recuperare post Covid. Mi-au spus că în câteva luni de tratament voi fi ca înainte. Câteva luni au cam trecut. "Uneori cred, alteori nu, ca cei ce se tem de ceea ce speră, și speră știind că se tem." Deci sper...

AL COOL- Hai, să-l lăsăm pe amicul Shakespeare și sigur va fi bine. Te refaci, până atunci trece pandemia și mergem la bazin. În scurtă vreme, ai să vezi. Facem un spectacol acvatic nemaivăzut. Ce stil de înot îți place?

CODIN- Toate. Cel mai mult îmi plăcea să înot pe sub apă. Mai ales la mare.

AL COOL- Fantastic! Și mie îmi place să înot sub apă și mai ales la mare. Să mă scufund la adâncime, atât cât pot suporta. Acolo, la adâncime, mă simt într-un fel unic. Intru într-o lume... Nu într-o lume, scuze! Intru în Univers. Numai acolo, sub apă, nivelul de conectivitate cu Universul este perfect pentru mine. Sunt parte a Universului și, ceea ce este absolut uluitor, Universul este parte din mine. Și nu numai pentru că așa susțin unii și alții. Oricum, această trăire am încercat-o prima dată pe când nici nu știam să citesc. Starea pe care o trăiesc acolo, e ceva într-adevăr unic. E ceva fără vreun cuvânt inventat de om. Pentru câteva secunde sunt...

CODIN- Poate asta este cuvântul: sunt.

AL COOL- Posibil. Acolo, frate, se petrece de-a dreptul o minune. Poate o să îți se pară absurd, dar gândirea mea este înlocuită de altceva. Să-i spun, un fel percepție, care-mi cuprinde tot corpul. În acele momente simt că nu trăiesc ci, că sunt trăit. Sunt, nu numai eu. Simțurile mele sunt amplificate într-atât încât... Parecă intru în altă dimensiune. Sunt un necuprins a tot ceea ce există, văzut și nevăzut; ba mai mult, a tot ceea ce este cunoscut și necunoscut mie. Și nimic nu mă uimește și nici nu mă sperie.

CODIN- Cred că te înțeleg. Este fascinant.

AL COOL- Uneori, chiar am visat că trăiesc sub apă. Unele din cele mai frumoase vise ale mele. (*Intră Anelise și Mihaela*) Nu de puține ori am încercat să-mi provoc astfel de vis.

ANE- Interesant subiect. Ce fel de vis?

CODIN- Subiectul era altul. Despre înot.

AL COOL- Codin, a practicat înotul de mic. Visa să ajungă campion la înot.

ANE- Și a ajuns campion la Actorie. Am dreptate, Miha?

MIHA- Exact.

AL COOL- Iar tu ești campioană la Biofizică.

MIHA- Ei, nu chiar...

ANE- Hai, să mai lăsăm modestia, Miha. În țara asta sufocată de oportuniști, de doctoranzi peste noapte, alias „copy paste”, de muiști, de impostori, de specialiști în demagogie și datul din coate, tu mai ai timp de modestie?

AL COOL- Aici are dreptate, șefa! Avem și noi niște mostre de foști colegi de clasă care nu știu cum au ajuns la Actorie și care, după facultate, n-au călcat vreodată pe vreo scenă și, habar n-am cum, sunt profesori de Actorie. Aștia nu prea cred că o să vină în seara asta. Dar mai bine să revenim la subiectul nostru. Ție îți place să înoți, Miha?

MIHA- Cred că, da... adică, da. Cum să nu?

AL COOL- Codin și cu mine am hotărât să mergem la bazin. Bineînțeles, imediat ce va fi posibil, după pandemie. Mergeți și voi?

MIHA- După ce-și revine Codin, după...

ANE- Mergem cu toții și ne bălăcim!

CODIN- După ce anume, Miha?

MIHA- Adică?

CODIN- Ai spus: ”După ce-și revine Codin, după..., Și te-a întrerupt Ane. După ce?

MIHA- După programul de recuperare post Covid. După ce-ți revii la normal, nu?

CODIN- Așa este. Doar că nu mi-am dat seama că știi despre programul de recuperare pe care-l urmez.

ANE- E la mintea cocoșului, frate! Doar știi că, Miha, este doctor. Cum să nu știe?

CODIN- De acord. Nu toți cei care s-au îmbolnăvit de Covid urmează programul de recuperare.

MIHA- E drept. Mai ales cei cu forme severe trebuie să...

CODIN- Eu am avut, într-adevăr, o formă severă a bolii, cum spuneți voi doctorii, dar nu știam că ești la curent cu... starea mea.

ANE- Eu i-am spus despre situația ta, cu boala asta împuțită. Că a fost gravă și ea s-a prins că va fi nevoie de recuperare, ș.a.m.d.

MIHA- Da, exact. Și pentru profesia ta ai nevoie de plămâni sănătoși. Sigur ești conștient, nu mă îndoiesc.

AL COOL- Eu zic că suntem pe drumul cel bun și nu peste multă vreme ne vom relua profesia cu bine și, în timpul liber, vom merge cu toții să înotăm. Deocamdată să exersăm în lichidele pe care le posedăm aici. Poate și gustăm ceva. Codin ne ocupăm noi de oficii?

CODIN- S-a făcut. *(Merge la gheridon, după Al Cool)* Ce bem?

ANE- Fetele vor tequila ca la carte, că mi s-au răsculat nervii. *(Se retrage cu Miha, care nu e în apele ei, și se așează pe marginea scenei- Aparte)* Ești Ok?

CODIN- Comandă înregistrată.

AL COOL- Pentru tot poporul.

MIHA- *(Aparte)* Ce le veni cu înotul?

ANE- Aiurea. O chestie întâmplătoare, și-atât.

MIHA- Sper.

ANE- Relaxează-te! *(Tare)* Băi, mă usuc!.. Alo!

AL COOL- Felicitări, Miha! Lămâile sunt deja feliate...

MIHA- Mulțumesc. E și sare. Sunt și tacâmuri de unică folosință pe acolo. Șervețele...

ANE- Gospodina mea dragă. Numai bună de măritat.

MIHA- Ca și tine.

CODIN- Până a vă pune pirostriile... Doamnele, "e servite"! *(După care revine lângă Al Cool)*

ANE- Miha, îl bei tot!

MIHA- Cred că am nevoie.

ANE- Perfect. Bem pentru noi și pentru ce vrea fiecare... Na Zdrovia!

AL COOL- Mazel Tov!

CODIN- Am să trag și eu o tequila. Prost!

MIHA- Noroc!

CODIN- Pentru noi și pentru toți înotătorii!

MIHA- *(Bea, se îneacă)* Ei, na, m-am înecat.

CODIN- Dificil cu înotul în lichidele tari.

AL COOL- În tequila, e înot la adâncime. Trebuie exersat.

ANE- Vorbește maestrul în ale bahicelor îndeletniciri.

AL COOL- Mulțumesc, Ane. Mai ucenicesc. Cu vremurile astea păcătoase s-a șubrezit legătura cu antrenorul meu, domnul Bachus.

ANE- În afară de momentele iscate spontan, mai așa, între patru ochi.

AL COOL- Chiar vreau să uit momentul acela. Am fost deplorabil.

ANE- Și eu am fost mai brează?

MIHA- O clipă! Adică, voi doi...

CODIN- E ceva care-mi scapă?

ANE- Cum spune, Al.

AL COOL- Cum vrei tu, Ane.

CODIN- Ce de amabilități! Nice.

MIHA- Top secret?

ANE- Aiurea! Ne-am văzut la un moment dat întâmplător și ne-am lins rănilă... La Al acasă.

AL COOL- Ne-am înecat în băutură.

ANE- Trecând peste aspectul ăsta, a fost mișto.

AL COOL- Dacă spui tu... În afară de faptul că m-am îmbătat criță, altceva nu mai țin minte nimic.

ANE- Chiar așa și eu. Ioc.

AL COOL- Păi, da.

ANE- Păi, nu?

AL COOL- Cum, necum, asta e...

ANE- Asta e. Cum, necum... *(Se privesc unii pe alții- Ane pufnește în răs- La fel și Al Cool care se îneacă și tușește- Miha și Codin privesc nedumeriți- Miha bea și se îneacă- Ane râde cu lacrimi și se îneacă și ea, tușește)* Uite că m-am înecat și eu.

MIHA- Ce tot aveți cu înecatul ăsta?

ANE- Tu te-ai înecat de la tequila...

AL COOL- Alții de la răs. (*Bușește iarăși în răs, urmat de Ane- Îi molipsește și pe ceilalți doi*) Frate, nu mai pot!

CODIN- Sper să nu mă înec și eu. (*Râd toți, tot mai de neoprit*)

MIHA- (*Printre lacrimile de răs*) Voi v-ați întâlnit și v-ați îmbătat rău de tot și, acum, noi râdem... Eu nu știu de ce râdem și, cu scuze, mi-e c-o să fac pe mine...

ANE- Eu am scăpat câteva picături, deja. (*Hohotele de răs izbucnesc mai ceva- După câteva secunde, Codin, începe să tușească, după care, respiră tot mai greu, aproape sufocându-se, își pierde echilibrul și cade*)

AL COOL- (*Merge lângă Codin*) Hei, omule, ce-i cu tine?! Ane!

ANE- Miha! (*Speriată, merge la Codin*)

MIHA- (*Îngenunchează în spatele lui- Îl întoarce ușor și-l așează, întins pe o parte, sprijinit de ea*) Ane, adu-mi repede poșeta mea! (*Ane aduce poșeta și se retrage lângă Al Cool- Acesta o ia în brațe, protector*) Ești cu mine, Codin. Calmează-te și respiră odată cu mine. (*Caută în poșetă și scoate un spray inhalator- Îl agită*) Te rog, ascultă-mă: dai aerul afară din plămâni, eu îți pun spray-ul între buze. Să lipești bine buzele de flacon! Când îți spun eu începi să inspiri profund și până la capăt. Ne sincronizăm momentul începerii inspirului tău cu apăsarea mea pe flacon, un puf. Ok? Apoi îți blochezi respirația până îți spun eu. Hai, că poți. (*Urmează procedura*) Inspiră, inspiră, așa, inspiră... Acum, blocăm respirația. (*Numără cu degetele în aer*) Ține aerul, așa. Ține, ține... Încă puțin, și... Expirăm ușoor... Așa. Minunat. Relaxează-te. Ok... a trecut. Trecem și prin asta, poate și prin ceață. Va fi bine până la urmă. (*Pune spray-ul inhalator în poșetă*).

CODIN- A trecut un înger, a trecut poate și ceața. Poate trec dincolo de ceață.

MIHA- Tot ce e posibil.

CODIN- Suntem pe scenă. Aici totul e posibil. Aici, până la urmă, nu se moare pe bune și totul se încheie cu bine. Cum ai spus tu: trecem și prin asta.

MIHA- Da.

CODIN- Umbli totdeauna cu spray-ul inhalator, la tine?

MIHA- Deformație profesională.

CODIN- Și la spital, tot deformație profesională?

MIHA- Poate.

CODIN- Parfum, Eden.

MIHA- Eden.

CODIN- Greu de rezistat. Ca atunci.

MIHA- Da.

CODIN- Atunci, noi doi...

MIHA- Da, noi doi...

CODIN- Doamne!

MIHA- Dragul meu...

CODIN- Înătorul de pe telefonul tău, n-are cumva 10 ani?

MIHA- Aproape. (*Codin duce mâna la inimă- Zâmbește*)

CODIN- Este?..

MIHA- (*Aprobă din cap*) Mihail... (*Codin închide ochii- Miha îl îmbrățișează la piept- Heblu - Muzică: Cesária Évora - Bésame mucho și simultan se aud voci din off, a unor nou veniți*)

SFÂRȘIT

"Pentru feedback, sau alt interes, mă puteți contacta la adresa de e-mail :

dadan60victor@gmail.com